

БЕОГРАД

НАУЧНИ
СТАЊАК
СТАЊА
У ВУКОВЕ
СТАЊА

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВИ РЕСУРСИ:
ТЕОРИЈА, ОПИС И ПРИМЕНЕ

41/3

БЕОГРАД, 2012.

Првослав Т. Радић*
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

СРПСКИ ЈЕЗИК У АМЕРИЧКИМ ФИЛМОВИМА Из анатомије једног цивилизацијског сукоба

Филм је за нас најважнија од свих уметности
В. И. Лењин

У раду се даје лингвистичка анализа деоница на „српском“ језику у два америчка играна филма (*Behind Enemy Lines*, 2001; *The Hunting Party*, 2007) са темом грађанског рата у Босни и Херцеговини, као и преглед онога о чему би ови филмови у друштвеноисторијском и културолошком смислу могли сведочити. Лингвистичка анализа показује да се језик представљен у овим филмовима нашао у функцији већ традиционалне европске политике према Србима и српском језику. А она је из сопствених геостратешких политичких интереса на Балкану била склона да српски етнички и језички простор битно умањује и ограничава на Србију, штавише на њене средишње делове. Зато је језик глумаца који играју Србе у анализираним босанским филмским причама организован тако како би његови говорници у језичком (нпр. екавизми, конструкција *да* + презент и др.) и сваком другом смислу представљали дошљаке, тачније завојеваче који долазе из Србије, а не босанско-херцеговачке Србе који у Босни и Херцеговини живе од када Срби постоје на Балкану.

Кључне речи: српски језик, Босна и Херцеговина, амерички филмови, „Behind Enemy Lines” и „The Hunting Party”, геополитика, „Drang nach Osten”, комунизам – глобализам.

Крајем прошлог и почетком овог века снимљено је и дистрибуирано више америчких играних ратних филмова са темом грађанског рата у бившој СФР Југославији. У представљању ових дешавања, у средишту се најчешће налазила Босна и Херцеговина због тамошње, сматра се, посебно сложене политичке ситуације која је обележила период од 1992. до 1995. године. Филмови су на одређени начин представили друштвени и политички миље на овом делу Балкана, традиционално крцатом бројним супротностима, како оним узниклим и негованим на Балкану, тако оним осмишљаваним изван његових граница. Остављајући по страни ускоисторијске, антрополошке, идеолошке,

* prvoslavr@yahoo.com

естетске и друге аспекте ових филмских остварења, чиме се могу бавити други, компетентнији истраживачи, – усредсредићу се на лингвистичку анализу два америчка играна филма снимљена претходне деценије, и оно о чему би она у друштвеноисторијском и културолошком смислу могла сведочити. То су филмови: *Behind Enemy Lines* (*Иза непријатељских линија*, 2001) и *The Hunting Party* (*Лов у Босни*, 2007), који су дистрибуирани широм света, те приказивани на бројним телевизијским каналима.¹ Моја анализа је усмерена на углавном скромне филмске деонице праћене српским језиком, тачније – језиком који је овде требало да представља српски, онако како је и већина његових говорника (глумаца) само глумила Србе у овим филмовима.²

Анализа коју ћу спровести у овом раду треба да у светлу све актуалније теорије „другости“ (тј. односа: *ми* – *они*) покаже како је лингвистички представљен српски језик у овим филмовима. Она треба да помогне у трагању за одговором на питање: Какав језички систем је после распада СФРЈ англоамеричка политика, као главни носилац тзв. глобализма, спремна данас да прихвати као „српски“, или евентуално као „српски“ стандардизациони модел препоручи међународној заједници и, најзад, – Србима? Јер, познато је да глобалистичка идеологија данас подстиче измештање научног и културолошког вредновања из националних оквира у глобалистичке центре којима се по тој логици даје предност у објективном представљању многих локалних, националних питања. (Насупрот томе, у претходним периодима често је управо „странцима“ приписивана склоност ка пристрасности.) Тога (посебно) нису поштеђена научна питања која се могу посредно или непосредно тицати националног идентитета, и која обично припадају историји, фолклористици, књижевности, лингвистици итд. Када је о лингвистици реч, поједини истраживачи (N. Vachtin, B. Gröschel и др.) сматрају данас да „upravo u sociolingvističkim kontekstima lingvisti koji prosuduju status svog vlastitog materinskog jezika često pokazuju veću podložnost emocijama prema predmetu svog istraživanja, a posljedica toga je veći stupanj politiziranosti njihovih izjava“ (према Kordić 2010: 373). Отуда и само представљање српског језика од стране водећих глобалистичких снага, у овом случају појединих америчких филмских центара и њихових стручних саветника, може дати одговор на питање како ови центри данас виде српски језик, и по свом структурном оквиру и по свом територијалном домету. Јер, тешко је претпоставити да се систем добро организоване идеологије новог светског поретка, подржане обилем популистичких и пропагандних филмских остварења, у исто време не ослања на подршку снажних лингвистичких центара који је опслужују. Наравно, неодвојиво је од тога и једно друго питање: Да ли одређен начин

¹ Први од овде представљених филмова имао сам, нпр., прилике више пута видети на јужнокорејској телевизији (2004–2006), у земљи у којој су стационирани значајни континенти војске САД. То упућује и на педагошки аспект филмске војне индустрије који се негује у САД. Филм је приказиван и у српском суседству (нпр. на ХРТ 1), али ми није познато да ли је емитован на некој од српских телевизија (исп. фус. 3).

² Један број филмова са овом тематиком не укључује српски језик, односно глумци који представљају Србе и остале домаће учеснике говоре енглески (исп. нпр. ТВ филм Д. Атвуда, *Shot through the heart*, Канада – В. Британија – Мађарска, BBC 1998).

представљања српског језика може имати какве везе са америчком (тачније: северноамеричком), или неком другом политиком која се води према Србијама, или Балкану уопште, те са америчким, односно неким другим геостратешким поимањем балканске друштвене и политичке стварности?

Пре непосредне анализе ових филмова важно је, најзад, истаћи да се у говору оних који играју главн(и)је улоге Срба јасно препознаје превасходно учешће странаца. односно глумаца којима српски језик није матерњи. У вези са првим филмом, на пример, забележено је да су организатори имали проблема са ангажовањем изворних говорника српског језика (тачније: говорника српског језика који су и по националности Срби) те су за главне улоге ангажовани глумци других словенских нација (Пољаци, Руси, Словаци итд.), за чије (додатно) подучавање српског језика су ангажовани Хрвати.³ Отуда се у одређеном смислу наметнуло питање сврсисходности овакве анализе с обзиром на њене постављене циљеве. Реч је, међутим, о томе да ће се у овој анализи трагати пре свега за оним језичким особинама које су у представама страних филмских стваралаца, односно њихових стручних консултаната, на *симболичкој* равни и *системски* биле представљане као српске. Ту ће се, наравно, наћи ограничен, тј. симболичан број српских језичких особина, чему свакако не треба прибрати широку скалу језичких грешака, односно српских језичких одлика које глумци-странци нису могли (у потпуности) савладати. Главни циљ рада је да се у филмовима покуша препознати оно што је виђено и обележено као „српски“ језички идентитет, а не да се утврђују језички слојеви који су чинили основицу (нпр. матерњу језичку базу) преко које су страни глумци усвајали поједине деонице језика који је узиман за „српски“. Анализа, отуда, не тежи посебном залажењу у детаље који би се морали односити на индивидуални идиом глумца, говорника српског језика као страног,⁴ већ јој је циљ да препозна језички систем који је у филму колико-толико био организован да функционише као репрезентант српског језика, – онако како су филмски ствараоци то видели, или желели видети.

³ За овај филм забележено је: „None of the actors playing Serbians were actually Serbians; the producers said that they hired Croats to instruct the actors in Serbian, because they could not find any Serbs willing to work on the film, due to occasional points of anti-Serb sentiment carried throughout the film. Vladimir Mashkov, the actor who played the Serbian sniper, Sasha, is Russian and Olek Krupa, the actor who played the Serbian General, Miroslav Lokar, is Polish. And given the fact that the film was shot in Slovakia, some Slovaks also played in the film” (http://en.wikipedia.org/wiki/Behind_the_Scenes...). Ипак, у потоњем периоду у снимању оваквих филмова почео је да проналази своје личне интересе и један број глумаца Срба.

⁴ У том смислу сам приступио извесним техничким упрошћавањима у представљању говора појединих глумаца, пре свега када је реч о фонетском (нпр. бројне специфичности у артикулацији) и прозодијском плану (нпр. неутралисање квалитативне и(ли) квантитативне опозитности у прозодији) (исп. фус. 6).

I.

Behind Enemy Lines (2001), режија Џон Мур (John Moore), главне улоге Овен Вилсон (Owen Wilson) и Џин Хакман (Gene Hackman). Филм је сниман у Словачкој. Време трајања филма: 01: 46: 00.⁵

Кратак садржај. Једна од НАТО летилица, смештена на војном броду у Јадранском мору, за време своје извиђачке мисије је скренула са договореног коридора и том приликом успела снимити недозвољене активности српске војске у тзв. заштићеној (демилитаризованој) зони. Летилица је од стране српске артиљерије оборена изнад јужне Босне, на босанско-србијанској граници, иза српских, односно „непријатељских“ линија, како стоји и у наслову филма. Посада летилице се катапултирала и пала у тешко проходне босанске планине. Уочивши то, српска војска креће у огорчену потрагу за пилотима како би их погубила и пленидбом снимљеног материјала сакрила трагове својих недозвољених активности. Међу тим активностима нашли су се и масовни злочини над муслиманским становништвом под руководством генерала Мирослава Локара (Олек Крупа), команданта локалних босанских Срба („the local Bosnian Serb Army commander“). Срби врло брзо проналазе првог, рањеног пилота, кога хладнокрвно убијају на лицу места, али потрага за другим пилотом, Крисом Барнетом (Chris Burnett), увелико се компликује, утолико пре што је прати и појачана пажња светских медија. У исто време, српски представници званично истичу да су организовали потрагу како би и сами помогли да се пронађе изгубљени пилот. Захваљујући својој доброј војничкој обуци, пилот успева да избегне све тешке ситуације и надмудри искусне трагаче, Сашу (Владимир Машков) и Базду (Марко Йгонда), који ни у међусобним односима немају људскости. Спасевајући се по босанским врлетима, пилот чак успева и да помогне незаштићеним „Босанцима“ у једном тамошњем градском ратном метежу. Иако НАТО команда није спремна да угрози мировни процес и организује војну потрагу за својим пилотом, његов непосредни командант, Лесли Рајгарт (Leslie Reigart), после много недоумица својевољно организује потрагу за својим пилотом и са војног брода шаље хеликоптере у кризну област. Акција доводи до спектакуларног уништавања позамашних српских војних снага, које су сада већ на самом дохвату америчког пилота, те спасавања пилота који се и сам истиче у овим борбеним окршајима (исп. <http://www.imdb.com/title...>).

⁵ Иако у посвети филма пише: „Dedicated to all the Serbs killed by NATO and non orthodox enemies in Balcan“ (01: 34: 51), остало ми је нејасно, с обзиром на несумњиве поруке филма, шта се желело рећи овом посветом (исп. фус. 3).

1. *Говорне деонице на српском.* У појединим деловима разговора међу глумцима који представљају Србе чују се кратке деонице на српском. Издајам следеће:⁶

а) Два српска војника (Саша и Базда) коментарну вести са локалне телевизије и наступ команданта српске војске:⁷

– Кукавица! Зашто се овај њима улизује?! Зато што су окупирали наш земаљу (00: 15: 06)?!

– Он мисли да је политичар. Базда (00: 15: 10).

– Он нама говори да стиснемо муслимане... А онда каже свету да нећемо опалити ни метка (00: 15: 21).

– Не можемо се борити са свима у исто време. Размисли'ај. Мање емоција, живех'еш дуже (00: 15: 33).

б) Српски војник обавештава генерала Локара о прелету НАТО авиона:

– Господине, НАТО авиони прелетју шуму код хача (00: 17: 51)?!

– Да ниси погрешно (00: 17: 53)?

– Не, господине. Прелет није најављен у званичном НАТО извештају. То је сигурно извиђачки лет (00: 17: 58).

в) Генерал Локар разговара (телефоном) са претпостављеним, а затим се распитује за стање на терену и преноси даља наређења војнику Саши:

– Како смо се договорили око овога, Петровићу (00: 27: 01)? Нема више прелета, обећали сте... (00: 27: 03). Па то значи да в'с нису послушали, јел тако? ... Нисам имао избора, морао сам их обдрит (00: 27: 09).

– Хоћу да се покупи сваки комадић овог авиона. И да се однесе у Граник. И нико не сме да (...) без мог одобрења. Разумеш (00: 27: 22)?!

– Знаш ли де су пали?

– Мало северније, паказаћу [показаћу] вам (00: 27: 39).

г) Разговор између генерала Локара и Саше и Базде о томе ко треба да крене у потрагу за обореним пилотом:

– Ево и друго*г, брзо, брзо (00: 31: 35)!

– Ако га хоћеш макнут [макнут], мене пошал'и, само мене (00: 32: 18)!

– То је смешно, он је сам и уплашен је. Наћи ћемо га врло брзо (00: 32: 22).

– Доста вас два (00: 32: 23)!

– Наћ'и га... обадвојица (00: 32: 28)!

⁶ Изразитију отвореност или затвореност вокала у говору појединих глумаца представљам словним експонентима (нпр. *o', e', a'*), како представљам и смањену палаталност (појачану фрикативност) код африката *h* и *h'* (*h', h'*). Смањену палаталност *љ* и *љ'*, те појачану палаталност *ш* и *ч* представљам апострофом (нпр. *l', n' : sh', ch'*), а веларнији квалитет појединих консонаната кружићем испод слова (*ш, р*). У тексту сам представљао двоакцентске форме (наравно, ови акценти имају углавном различит интензитет). Дуги акценти, који страним глумцима нису могли представљати већи проблем, често су у извесној мери редуковани, иако то није посебно представљано у тексту. Психолошке и друге паузе представљане су тротачком у истом реду, а неразумљиве деонице тротачком у загради.

⁷ Својим изгледом, овај лик би вероватно требало да подсећа на генерала Ратка Младића, команданта војске босанских Срба.

д) Разговор генерала Локара са Баздом и осталим подређенима:

- Све се искомпликовало (00: 49: 34).
- Последњи пут је виђен овде, на ђвим обрѣнцима (00: 49: 40). Гѣтово сигурно ће да иде према западу (00: 49: 43).
- А ђн треба да је већ мрѣав (00: 49: 45)!
- ...
- Госпѣдине..., да госпѣдине, ѡво је камера, ѡво је спрѣмиште, али у њѣму нѣма филма (00: 50: 05).
- Шта то значи (00: 50: 07)?
- То значи да су фотографије спрѣмљѣне дигитално негде у авиѡну (00: 50: 10).
- И, у кѡм дѣлу, гдѣ? (00: 50: 12)?
- Госпѣдине, авиѡн је углавном унишѣтен при паду. Вѣлика је верѡватност да је и хард-драјв исто тако унишѣтен (00: 50: 17).
- Не говѣри ме [ми] о верѡватностѣ, нађи га (00: 50: 22)!

ђ) Амерички пилот у склоништу међу „Босанцима“ (где има и муслиманки са ферецама):

- Филипе, види кѡга сам нашла (01: 06: 36).
- То ѡнај из телевизије (01: 06: 51)?
- Мислим да га мѡжемо искорјистити (01: 06: 54).
- Ђј, дођи овѡм! (01: 06: 57)!
- ...
- Шта су бомбардовали (01: 07: 07)?
- Нису бомбардовали, само су фотографисали (01: 07: 09).

е) Разговор између генерала Локара, Саше, Базде и српских војника:

- Нашли смо га! Нашли смо га! ... Госпѣдине, нашли смо га у кућѣи, ту иза ћѡшка (01: 10: 38).
- То није ѡн (01: 10: 43)!
- Како мислиш то није ѡн (01: 10: 45)?!
- Ѣво тетовирано... – то је из лѡгода у Гѡрѣм Вакѣу (01: 10: 52).
- Глѡпост! Како ти то знаш? (01: 10: 56)?
- Сабѡкао [свукао?] је нѣјхову униѣформу (01: 11: 07).
- ...
- Ако им се јавио преко рѡдија, Американци ће послати спѣсиоце. Нѣмамо мнѡго времена (01: 11: 26).
- Мѡжда имамо (01: 11: 30).

ж) Разговор (телефоном) између генерала Локара и његовог претпостављѣног, потом између генерала и Саше:

- Слушајте Пѣтровићу, рѣците им за четрдѣсет ѡсам сати имаѣмо ѡба телѣза [теле-са?]. Дај разѡми! Слушајте, баш ми [ме] брига, само им рѣци (01: 17: 28).
- ...
- Слушај Саша, ово је врло важно. Мѡраш дѡнети тѣло. Кад будеш пуцао, пуцај му у главу (01: 17: 44).

з) Разговор између Саше и Базде:

- Спацавај ме... (01: 23: 25).
- Не миѣч'и се. Буди миран (01: 23: 38).
- Спаѣцавај ме... Спаѣцавај ме... Спѣсавај ме... (01: 23: 57)!

и) Разговор (телефоном) између генерала Локара и његовог надређеног, потом разговор између генерала и војника:

– Слушајте, ја се не кријем! Радио сам оно што сам морао (...) бре (?) Петровићу! Опомин'ем вас, ја вам још трећам (01: 25: 43)!

– Господине, управо смо ухватили поруку. Сигнал је из избачене столице пилотске (01: 25: 47).

– Решили смо проблем. Јавићу се касније (01: 25: 51).

– Знамо ли место? ... Идемо (01: 25: 54)!

ј) Баздин монолог (држећи пилота на нишану):

– Имам ч'етрдесет осам сати, пријатељу мој. Да видимо ко ће дуже да издржи (01: 27: 32).

2. *Остале културолошке појаве.* У низу сцена препознају се и друге појаве значајне за анализу овог типа (натписи, пароле, транспаренти), а ово-ме свакако припадају и имена ликова који представљају Србе.

а) Графија и натписи

Графија садржана у натписима који треба да представљају траг српског присуства – готово је искључиво ћириличка, док се латиничка јавља тамо где треба да представља муслиманску (или доминантно муслиманску) средину.

– У згради српске команде испод србијанског грба (крста са четири ошила) ћирилицом стоји написано име србијанског града: ШАБАЦ (00: 17: 43). На оклопном возилу пише ГАРДА (00: 18: 23) и поред тога је србијански грб са ошлицама. На предњем делу једног тенка пише ДЕЛИЈЕ (00: 31: 02, Исто: 01: 31: 00), а другог СВЕТИ САВА (00: 28: 18, Исто: 00: 37: 14). На предњим деловима тенкова могу се прочитати и натписи МУЊА (00: 37: 14), ВУКОВИ (01: 29: 40), СРБИЈА (01: 29: 50), а на цевци једног тенка исписано је БОГ ЧУВА СРБЕ (00: 35: 18, 00: 37: 21).

– Латиницом је исписано у муслиманском склоништу у Хаџу: DACU I ŽIVOT ZA НАС (01: 06: 27). У истом месту читамо натпис: OVO JE BOSNA (01: 10: 17).

– Пажњу привлачи и латинички натпис на зиду штаба српске војске: NEDAM TE BOSNO (00: 17: 45), исписан испод србијанског грба (четири ошила око крста). Негашија је написана састављено са глаголом, а код речи BOSNO види се да је латиничко слово N преправљено у ћириличко Н. Претпостављам да натпис треба да назначи да је ово било претходно упориште „босанске“ војске, које су освојили Срби, односно Србијанци.

б) Антропонимија

Међу именима филмских јунака који представљају Србе издваја се неколико. Поред имена и презимена генерала *Мирослава Локара*, бележе се антропоними *Петровић* (00: 27: 01), *Баџда* (00: 15: 10), као и *Саша* (01: 17: 44). Међу натписима у српском војном складишту могло се прочитати име АЦА (00: 49: 56).

II.

The Hunting Party (2007), режија и сценарио Ричард Шепард (Richard Shepard), у главној улози Ричард Гир (Richard Gere). Филм је сниман у Хрватској и Босни и Херцеговини. Време трајања филма: 01: 40: 54.

Кратак садржај. Филм говори о новинару Сајмону Ханту (Simon Hunt) који је био извештач са босанскохерцеговачког ратишта, добро упућен у дешавања у овој области, посебно у Сарајеву. Због тога што му је српска војска у једној од својих акција „етничког чишћења“ убила трудну девојку (муслиманку), 2000. године одлучује да са своја два пријатеља самостално крене у потрагу за лидером босанских Срба, др Драгославом Богдановићем, званим Лисица (“Fox”), кога глуми хрватски глумац Љубомир Керекеш (исп.: <http://www.jutarnji.hr...>). За Богдановићем је у то време расписана међународна потерница, као и награда од пет милиона долара онеме ко пружи потребна обавештења. Но, Хант нема поверење у лицемерну међународну заједницу и политичке центре моћи који Богдановића, одговорног за многе злочине у Босни и Херцеговини, из политичких разлога остављају на слободи, односно преговарају с њим о његовом мирном повлачењу са власти у замену за опрост ратних злочина.⁸ Хант се, тако, у својој мисији нашао најпре у Сарајеву, које је приказано као муслимански и за Американце пријатељски град.⁹ Одавде он са својим пријатељима трага за Богдановићем и информацијама о њему, обилазећи и поједина места у Републици Српској (Фоча, Челебиће, Вишеград). Међу тамошњим босанским Србима, који су обично представљани као особе светле пути и косе, а по природи дивљачни и неповерљиви, он запада у различите невоље, јер Срби штите Богдановића („The Fox is their God... People protect their God”, 00: 25: 40). Међу њима је, готово већ по принципу филмског општег места, и понеки психички болесник (психопата) који је подобан да буде мучитељ и непосредни извршилац крвавих злочина. У овом случају то је Срђан (глуми га Горан Костић),¹⁰ са великом ћириличком тетоважом на челу и великим крстом око врата који његово психичко стање вероватно треба симболички да повежу са Србима и њиховим верским фанатизмом. Уз помоћ Мирјане, која ће издати Богдановића (пројекат „инсајдер“), иако, како каже, воли свој народ, амерички новинари проналазе и хватају Богдановића. Филм се завршава у маниру карактеристичном за ову врсту америчких филмова, те Хант на крају, хватајући Богдановића и предајући га насред чаршије муслиманском становништву једног малог места, спроводи

⁸ Овај и многи други детаљи указују на то да је као инспирација за Богдановићев филмски лик послужило др Радован Караџић, ратни лидер босанских Срба.

⁹ То се на симболичком плану понекад постиже кокаколизацијом сцене, те и овде, на великој реклами *Enjoy Sarajevo* постављеној испред хотела Холидејин, граfiја речи Сарајево и аранжман боја са паноа непогрешиво упућују на натпис на кока-коли.

¹⁰ Г. Костић је један од ретких Срба (по рођењу) ангажованих у овом филму. Рођен је у Сарајеву (1971), а данас живи у Лондону.

дуго очекивану вишу правду и доноси мир муслиманској Босни, одустајући од новчане награде.

1. *Говорне деонице на српском.* У кратким деловима разговора међу филмским јунацима који глуме Србе, затим спорадично између Ханта (тј. неког од његових америчких пријатеља) и његовог српског окружења, чују се поједине деонице на српском.¹¹ Издвајам следеће:

а) Богдановић и његов телохранитељ у лову:

- Леп погодак (00: 29: 18).
- Паметна (експр.) звёрка! (за мртву лисицу) (00: 29: 34).
- Недовољно паметна. . Овѐ шуме мoгу да нањуше крв у зраку (00: 29: 44).

б) Срби из кафане у Челебићима:

- Какав с* то ко цур*ца. Мoго би с тобом рибу пецат овде (00: 51: 00)!
- Курац ћеш ти мoј у*ватит*. При'е би ћoрава кoкoш нашла зрно нег што би ти нашo Лисца... (00: 52: 12) Шта ти мислиш, да је oн тy?
- У Челебићима, јeл?
- Ма ја (00: 52: 17)!

в) Сусрет главних јунака са Срђаном и Богдановићем, те Срђанов телефонски разговор:

- Ово ми је сeкира за убијање. Јeл ти се свиђа, а? Је ли ти се свиђаа, а!? (01: 14: 15)... Тишина, мaтeр ти набијем (?). Кo је шеф овде, а? Говoри! ... Шта ти мeни, на Си-ај-еј смрдш... Нeмoј, нeмoј да мe лажeш (...). Сaмo ћу нeга д* убијем, иначе свe ћу да вас кoљeм (...). Говoри! ... Оде глaвa (01: 14: 58)!
- Срђане, на пoсo (01: 17: 15)!
- Хaлo...! Па дe си ти, Мaцo, а? ... Па мoгу да пpичам, што не би мoго да пpичам (01: 17: 54)!?
- Aјде, прeкини смeстa (01: 17: 54)!
- Извини, зваћу те кaснијe... Извини, шeфe (01: 18: 02).

2. *Остале културолошке појаве.* У низу сцена препознају се и друге појаве значајне за анализу овог типа (натписи, паролe, транспаренти), а ово-ме свакако припадају и имена ликова који представљају Србе.

а) Графија и натписи

Графија садржана у натписима који треба да представљају траг српског присуства – искључиво је ћириличка.

- У једној сцени преко великих билборда-потерница за Богдановићем, које су на енглеском, виде се прелепљене плакате са Богдановићевом сликом испод које стоји одштампано ћирилицом: НЕ ДИРАЈТЕ ГА (00: 34: 13). И назив једне српске кафане (у којој Срби певају четничку песму „Од Тополе, од Тополе па до Равне горе“) дат је ћирилицом:

¹¹ Ове деонице су некад титловане на енглеском, некад нису. Квалитет њихових превода је неуједначен.

Кафана ДРИНА (00: 37: 34). Такав је натпис ОВО ЈЕ МОЈА СОБА, са старог аутобуса у којем борави Мирјана, спремна да изда Богдановића (01: 04: 50).

– Посебно је филмски рабљен натпис УМРО ПРЕ РОЂЕЊА, који на челу има Срђан.¹² Графија овог натписа својим обликом покушала се приближити старом црквено-словенском писму, које одавно није у употреби. То се, на пример, уочава у облику слова У које је представљено као непотпуна осмица (попут њ), затим слова М, Р, А (попут м, р, а), или Е (е) (00: 24: 52, 01: 13: 58 и др.).

– У низу примера јавља се познати знак (србијански грб) сачињен од четири оцила смештена око крста: на зиду у селу којим су прошли Срби и оставили пустош (00: 44: 48), на прозорском стаклу борбених кола српске војске (00: 45: 55), као тетоважа на Срђановим леђима (01: 13: 33) итд.

У филму се може видети графит на енглеском DEATH TO AMERICA & ISRAEL (00: 07: 00). У жеку градских сукоба и гранатирања од стране српске војске у којима страдају муслимански цивили види се на зиду овај жутом бојом крупно исписан графит. Непосредно поред њега је нацртан зелени полумесец са натписом HAMAS у његовој унутрашњости.

б) Антропонимија

Као антропоними што их носе главни јунаци који у филму представљају Србе јављају се *Драгослав Богдановић* (00: 12: 18), *Срђан* (01: 17: 15), *Мирјана* (01: 03: 55), као и *Горан* (кога Хант међу Србима препознаје као свог некадашњег знанца, 00: 56: 16).

На другој страни, Хантова девојка, муслиманка Марда, набрајајући имена која би волела да њено још нерођено дете понесе, издваја углавном муслиманска имена: *Енес*, *Јасмин*, *Амар*, *Амин* (?), *Един* (исп. Smailović 1977), али и *Сајмон* (*млађи*) (00: 44: 10) – што је име хебрејско-хришћанског порекла.

III.

Изложене филмске говорне целине, као и остале културолошке појаве значајне за омеђену тему, послужиле ми за кратку анализу материјала. Анализу износим хронолошки, према пређашњем излагању материјала. Римским бројевима I и II, даваним иза примера, означавам да примери потичу из првог или другог филма.

1. Говорне деонице на српском

Посебно се у првом филму препознаје учешће (главних) глумаца којима је српски језик страни, што је условило шири спектар грешака најразличитије природе, пре свега у области прозодије и фонетике. На прозодијском плану то се, на пример, препознаје: у краћењу дугих акцената: *тѐло*, у *главу*

¹² Можда је овај текст требало да буде представљен као нека врста одговора на популарну песму *Уми прије смрти*, сарајевског певача Дина Мерлина.

Иж, окупирали Ia, нађи га Ig, сабукао је Ie (укључујући и примере делимичног краћења који нису посебно означавани); у честом неутралисању разлике између кратких акцената: политичар Ia, разумеш Ib, исп. опомин'ем вас Iи; у двоакценатским облицима: искомпликовало Id, фотографисали Iђ, униформу Ie. У области фонетике, поред трагова руског акања (нпр. показашу вам Ib, пошаш'и Ig), истиче се смањена палаталност африкатског пара *ћ* и *џ*, те сонантског *љ* и *њ*: нећ'емо, живећ'еш Ia, нађи га Ig; пошаш'и Ig, н'ихову Ie, опомин'ем вас Iи, итд. У другом филму се међу главним јунацима, где су заступљени и изворни говорници српског, углавном бележи стабилан новосрпски четвороакценатски систем са поста акценатским квантитетом, што се налази и у основи српског књижевног језика: мој Ib, свиђа /сел/ Ib; зрно Ib, шеф Ib, кокош Ib; извини, смрдиш Ib; Челебићима Ib, тишина Ib, нањуше IIa. Ово прати стандардна артикулација фонема, укључујући и африкате, исп. зваћу Ib, ћорава Ib, свиђа /сел/, Срђане Ib, Челебићима Ib.

За анализу су, међутим, значајније друге језичке особине. Најпре, оба филма кроз говор својих јунака доносе примере екавске замене јата: свету Ia, НАТО извештају Ib, вероватност Id, тело Iж, место Iи, последњи Id, живећ'еш Ia, прелету, погресио Ib, не сме, разумеш Ib, донети Iж, решили Iи, дѣ су Ib, овде, негде Id, северније Ib, смешно Ig; звјрка IIa, секира Ib, леп IIa,¹³ овде Ib-в, дѣ си, смешта Ib. Забележио сам само један пример ијекавске замене: прије Ib, код истог јунака који има екавизам у овде Ib.

На морфолошком плану, поред препознатљиве новосрпске флексије у именичком систему, у глаголском систему присутна је употреба инфинитива у вези са тзв. непотпуним глаголима или у грађењу футура: мораш донети тело Iж, морао сам их оборит Ib, не можемо се борити Ia, ако га хдћеш макнук Ig, показашу вам Ib, јавићу се касније Iи, живећ'еш дуже, нећ'емо опалит' ни метка Ia, наћи ћемо га врло брзо Ig, имаћемо оба телѣза Iж, Американци ће послати спасиоце Ie; могао би с тобом рибу пецат, курац ћеш ти мој уватит' Ib, зваћу те касније Ib. Но, овај материјал није оскудан у употреби синонимне конструкције да + презент у овим и другим видовима употребе: готово сигурно ће да иде према западу Id, да видимо ко ће дуже да издржи Iј; све шуме могу да нањуше крв у зраку IIa, што не би могао да причам, немодј да ме лажеш, само ћу њега д'убијем, иначе све ћу да вас кољем Ib. Вредна је пажње чињеница да се у појединим примерима назначује извесна правилност у дистрибуцији инфинитива, на једној, и конструкције да + презент, на другој страни. Тако, у случајевима када (независна) реченица почиње глаголом, он ће у футурској конструкцији углавном бити заступљен инфинитивним обликом, исп. живећ'еш дуже Ia, зваћу те касније Ib – према: ко ће дуже да издржи Iј, само ћу њега д'убијем Ib, и сл.

На лексичком плану издвајају се турцизми *ћ'ошка* (ген.) Ie и *бре* Iи, који својом колоквијалношћу вероватно треба да упуте на источне српске

¹³ У прозодијском смислу, пример *леп* делимичним краћењем циркумфлекса као да указује на присуство извештаченог изговора, односно елемената који не припадају каквом органском идиому (нпр. екавски изговор у говору ијекавца или сл.). На фонетском плану варијације у јатовском екавском изговору присутне су и у говору странаца, исп. *врѣме* Ia, *дѣлу*, *гдѣ* Id.

области, односно Србију. На творбеном плану бележе се глаголи *искѡмп-лѣковало /se/* Ид, *бомбѣрдовали, фотографѣсѣли* Иђ, са страним, западноевропским основама и глаголским суфиксима *-ова* (слов. порекла) и *-иса* (грч. порекла). Одсуство суфикса *-ира*, немачког порекла, требало је овде вероватно да наведе на утисак да је реч о типично српским (на истоку распрострањенијим) језичким одликама.

Ретки забележени дијалектизм и су углавном одлика ширих српских области, као што је губљење или редуковање фонеме *x* у примерима *ѣјде* Пв, *уѣватит*" Пб (исп. код *ѣѣча* Иб, са грленом артикулацијом фонеме *x*, што би могло бити одлика муслиманског изговора), или у 1. л. потенцијала глагола *бити*, односно у процесима партикулизације овог глаголског облика: *мого би* (ја) с *тобом рѣбу пѣчат ѡвде* Пб, што не *би* *мого* да *причам* Пв. На овом плану бележи се нестабилност финалног *и* у инфинитиву: *обѡрит* Ив, *пѣчат* Пб, исп. *опѣлит*" Иа, *уѣватит*" Пб, као и у другим позицијама, исп. *какав с'* *тѡ*, *цур"ца* Пб, што су појаве ужег територијалног домета. Овамо спадају и за разговорни језик уобичајене вокалске контракције *ао* → *о*: *ко цур"ца, моѡо, нашоѡ* Пб, *пѡсѡ* Пв.

Анализиране говорне деонице понудиле су за српски језик модел који не одговара стварном стању ствари у српском књижевном језику, посебно не у српским говорима Босне и Херцеговине које би требало да представљају. Иако је спроведено језичко моделовање исказало тежњу да се представљени српски језик веже поглавито за србијански идиом (в. IV), ијекавска замена јата, употреба инфинитива (нпр. у грађењу футура), па и глаголи на *-ира*, саставни су део српског књижевног језика и знатног дела српских народних говора, што у лингвистици не треба посебно доказивати. Ни поједине лексеме, као *ћошак* Iе и *бре* Ии, које се у филму такође симболички теже обележити као србизми (тачније: србијанизми), нису одлика само ових говора. П. Скок, на пример, бележи да је *ћошак* – „*danas općenit u književnom i saobraćajnom jeziku*“ (Skok 1971-I: *сѡше*). Иако за узвик *бре* тврди да је одлика „*istočnih krajeva*“, аутор, донекле несагласно с овим, наводи да је узвик „*перозпат ѡкавском i kajkavskom*“ (Исто: *брѣ*), из чега произилази да је он карактеристичан најпре за ширу српску (тзв. штокавску) област.¹⁴

2. Остале културолошке појаве

На плану графије у оба филма се издваја употреба ћирилице када треба представити српску средину, односно Србе. Овде се, на пример, јављају пароле: БОГ ЧУВА СРБЕ I, НЕ ДИРАЈТЕ ГА II, као и низ различитих именована која претежно упућују на Србију (држава, град, историјска личност, удружење, одред и сл.): СРБИЈА, ШАБАЦ, СВЕТИ САВА, ГАРДА, ДЕЛИЈЕ, ВУКОВИ, МУЊА I, Кафана ДРИНА II. Стилизован ћирилички натпис (тетоважа) УМРО ПРЕ РОЂЕЊА II (са екавским обликом *пре*), који на челу има Срђан (в. 2а), својом архаичном графијом назначује везу српског писма са срп-

¹⁴ Штавише, Скок бележи да се узвик *јавља* и у једној бугарштини, као и код старих писаца (Исто).

ском црквом, и то у контексту злодела за која је овај филмски јунак задужен. Упечатљива графема У која се јавља у овом натпису (у: УМРО) одликовала је још српску ћирилицу предвуковског периода, укључујући и ону неговану код Срба католика (исп. Ђорђић 1971: 484–488).

На другој страни, латиничке паролe искључиво обележавају „изворну босанску“ (муслиманску) средину и надахнуте су патриотизмом и обележјима одбрамбеног рата, исп. DACU I ŽIVOT ZA НАС, ОВО ЈЕ BOSNA, NEDAM TE BOSNO I.

У оба филма у низу примера (на зидовима, на војном оруђу, на војницима и др.), као знак присуства српске војске, јавља се познати знак (србијански грб) сачињен од четири оцила смештена око крста.

Посебно је у другом филму занимљиво учешће графита DEATH TO AMERICA & ISRAEL, чије ауторство потписује HAMAS, антиамерички и антиизраелски настројен палестински исламистички покрет (исп. <http://en.wikipedia.org/wiki/Hamas>). Дакле, по филмском сценарију, осим српског супротстављања политици Сједињених Америчких Држава, овде је, у Босни и Херцеговини, паралелно и солидарно са српским отпором Америци присутан и отпор Хамаса Израелу. А Хамас је за Израел, САД и ЕЗ терористичка организација (в. IV).

У области антропонимије бележимо неколико имена „српских јунака“ која је вероватно требало да представљају типично српска имена. Ту се издвајају два композитна мушка лична имена на *-слав*: *Мирослав I* и *Драгослав II*, те имена на *-ан*: *Срђан* и *Горан II*. Поред ових имена словенског (народног) порекла, јављају се хипокористици *Саша* и *Аџа I* (последњи забележен као натпис), који вероватно потичу од имена *Александар*, широко распрострањеног у хришћанском свету. (Први хипокористик је чест и у руском, што можда није без значаја у анализама овог типа.) У том смислу завређују пажњу и презимена на *-ић*: *Петровић I* и *Богдановић II*, прво хришћанско (такође често и у руском), а друго словенског порекла. Од женских личних имена бележи се само облик *Мирјана II*.

На симболичком плану, дакле, и многе изванјезичке културолошке појаве (писмо, имена, политичке поруке са графита) представљене у овим филмовима такође су биле ангажоване у служби уцртавања политичких граница, посебно оне између Србије и Босне и Херцеговине. Централно место имало је овде питање избора графичке и приступ који као симболички маркер Србима у Србији намењује (намеће) ћирилицу и, у неку руку, оспорава право на латиницу, а Србима западно од Дрине намеће латиницу, односно одузима право на ћирилицу.¹⁵

¹⁵ Управо су се крајем 2011. год. Срби из Р. Српске оштро супротставили наметању латинице као искључивог писма у личним документима грађана Федерације БиХ, односно у раду заједничких органа БиХ. „Lingvisti iz RS kažu da je veliki problem i to što je u Srpskoj međunarodna zajednica oktroisanim ustavom ukinula termin srpski jezik [...] Iz zakona koji nam dolaze iz Saveta ministara uglavnom nema ni slova srpskog jezika. Tekstovi su puni kroatizama poput 'predsjedatelj', 'provedbeni mehanizam', 'europski', 'središnji'“ (<http://www.b92.net/info/vesti/index...>).

IV.

1. Шта то, у ствари, хоће Америка (оваквим филмовима, одн. њиховим језиком)? – да поставим питање у духу наслова једне књиге Ноама Чомског, лингвисте и хуманисте светског гласа. Када се последњих деценија по својим унутрашњим невољама и потоњим грађанским ратом СФР Југославија нашла у жижи светског интересовања, у појединим светским политичким центрима на Западу покренула се снажна пропагандна делатност. Она је требало да одговарајућим пропагандним методама профилише већи део светског јавног мњења и обезбеди по ове центре повољну политичку и економску завршницу распада Југославије, иако је српском народу, најраспрострањенијем на Балкану, до овог распада најмање било стало. Тај пут морао је водити преко упрошћеног представљања стања на ратиштима Југославије, подржавања једне и оспоравања друге стране у сукобу, како би у послератном периоду било обезбеђено жељено управљање овим делом балканске области. У том, већ више пута виђеном сценарију, Србима, дојучерашњим „савезницима“ из два светска рата, додељена је улога негативаца, што је најзад верификовано и бомбардовањем СР Југославије 1999. године (24. III – 9. VI) од стране НАТО-савеза. У остваривању жељене пропагандне слике предњачили су моћни западњачки електронски медији, паралелно бомбардујући светско јавно мњење својим извештајима са терена, коментарима, репортажама, округлим столовима и др., у којима је, изгледа, мало било примера професионалног односа према ратном извештавању.¹⁶ Широки масама западних корисника црно-белог сликања (по Липману друштвеној категорији тзв. „збуњеног стада“, исп. Чомски 1995: 92), навиклим на упрошћену слику света, то је било више него довољно. У ово се, наравно, као и у сваком тоталитарном приступу укључила још једна светска сила – пропагандна филмска продукција. Она је својим комерцијалним играним филмовима маркетиншки приступ стварности уздигла до неслућених висина, стварајући својом пропагандном вештином у великом делу народних маса читав један виртуелни свет, илузију у коју треба веровати, а која са истином има мало или нема нимало везе. Управо у другом анализираном филму, док главни јунак говори о невољама и злу које влада у Босни због Богдановића, приказују се кратке документарне сцене унесрећеног цивилног становништва, међу којим је, колико се могло разазнати, било и српског.¹⁷ Играни и ТВ филмови били су важно популизаторско средство у

¹⁶ У књизи Пера Јакобсена (у чијем једном чланку се налази мото који сам био слободан преузети у овом раду) стоји податак о данском дневнику *Information* који је у свом уводнику (1994) забележио: „...Ali TV-kompanije i veliki dnevni listovi su po običaju samo izvestili o srpskom bombardovanju. Možda da bi poslušali potrebu evropskog humanizma da ukaže na samo jednu žrtvu – Muslimane? Možda da bi poštovali spoljnopolitičku potrebu EU i Amerike da potvrdi da postoji samo jedan neprijatelj – Srbi?“ (Jakobsen 2010: 290).

¹⁷ Но, посебно је занимљива сцена са неколико мршавих младића иза бодљикаве жице (00:20:25), како се сазнало касније – муслимана, коју је снимила 1992. год. у Трнопољу (БиХ) једна екипа енглеске телевизије. „Slika muslimana koji je bio kost i koža obišla je svet i podignuta na nivo simbola, kako bi se predstavilo postojanje novih nacista na kraju veka i njihovih konc-logora. U stvari, bio je to izbeglički logor u kojem su se ljudi slobodno kretali. Ekipa britanske televizije ITN stajala je u ograđeni prostor za alat i snimala kroz bodljikavu žicu stvarajući utisak da su ljudi iza žice

овом медијском рату и богате западне државе су снимајући их за ове потребе и манипулишући различитим чињеницама са терена наметале своје политичко виђење и трасирале политичке односе везане за овај део Европе. Рат против Срба водио се на јасним принципима ратне пропаганде утврђене у првој половини прошлог века (исп. Viskonti 2006).

Америчка ратна пропаганда требало је црно-белим сликањем да супротстави српски народ, његову историју и културу остатку света. Тако се и јеврејско питање (у контексту односа фашизма према њему) нашло као погодна матрица за ову идеју. Графитом DEATH TO AMERICA & ISRAEL, чије ауторство потписује HAMAS (в. III.2), аутори другог филма несумњиво су покушали да исконструишу заједнички отпор Срба и припадника (или симпатизера) Хамаса Сједињеним Америчким Државама и Израелу. Повезани по глобалистичкој парадигми *национализам* → *фашизам*, требало је да ови појмови недовољно образованим гледаоцима наметну закључак да су Срби (иако добрим делом православни) идеолошки повезани са радикалним муслиманским Хамасом,¹⁸ те су тако у исто време и антисемити, односно представници фашистичке и геноцидне политике. А она је, међутим, управо обележила централну Европу прве половине прошлог века и њене политичке савезнике на Балкану (нпр. Независну Државу Хрватску).¹⁹ Тиме су Срби на вањском плану непосредно супротстављени савременим моћним политичким центрима који теже да буду високо котирани на светској демократској лествици, а на унутрашњем плану – „проевропским“ и „проамеричким“ („пројеврејским“?) – Бошњацима и Хрватима, пре свега онима у Босни и Херцеговини. Основицу за овакав приступ, амерички ствараоци глобалног јавног мњења су, додуше, могли потражити у старој аустроугарској тежњи да против Србије и Црне Горе (односно босанскохерцеговачких Срба) мобилише све етничке групе у Босни и Херцеговини, укључујући и јеврејску. Као добар пример могле су им послужити и противсрпске демонстрације у Сарајеву након видовданског атентата на аустроугарског престолонаследника Ф. Фердинанда, у којима су поред замашног удела католика били заступљени и муслимани и Јевреји (шпански Сефарди), мада су ове демонстрације, бар по речима очевидаца, више „личиле на Вартоломејску ноћ“ (Микић 1997: 410) него на изражавање политичког протеста.

Лингвистичка анализа филмских деоница које је требало да представљају српски језик открива геостратешки однос америчке политике у ма-

zarobljenici. Tomas Dajčman, nemački novinar, otišao je na lice mesta i otkrio da ono nikada nije bilo ograđivano, a od svedoka je saznao kako je snimana pomenuta scena“ (Viskonti 2006).

¹⁸ Колико су овакве филмско-политичке пројекције произвољне и често имају тек једнократну пропагандну логику, показује податак да је крајем 2011. год. израелски министар спољних послова Авигдор Либерман тражио подршку управо од Р. Српске и њеног председника Милорада Долика за израелско супротстављање пријему палестинске државе у УН (в. <http://www.blic.rs/Vesti/Republika-Srpska...>).

¹⁹ Неговање традиција четничког покрета, као једног од српских антифашистичких покрета из времена Другог светског рата, у другом филму се (2а) имплицитно представља као опасност за Босну и Херцеговину и тамошње америчке интересе. Насупрот оваквој слици, српски четници и њихов предводник ген. Д. Михајловић својевремено су слављени управо у Европи и САД, а за своје заслуге одликовани су од стране тамошњих политичара (Де Гола, Х. Трумана и др.).

лом према српском питању на Балкану, пре свега у Босни и Херцеговини. Површнији гледаоци (нарочито кад је реч о првом филму), могли би и пропустити да уоче Србе као босанскохерцеговачке житеље, што и јесте била посредна порука филма. У идејној концепцији ових филмова, босански Срби („Bosnian Serbs“) се крећу у широком распону од неидентификоване масе утопљене у „босански“ етнички идентитет (исп. сцене у Хачу, I) до горштакчи и примитивних Богдановићевих симпатизера (сцене у Челебићима, II). За грађење слике о Србима у Босни и Херцеговини није ни било посебног интереса у овим филмовима, па она више остаје у домену гледаоцевих претпоставки. Јер, оно што је српско у Босни и Херцеговини, судећи по главним чвориштима филмских прича, дошло је из Србије на србијанским тенковима и са србијанским паравојним јединицама. Тако су дошле српске паролe и графити, имена српских православних светаца и србијанских градова, називи разноразних војних јединица и имена њихових бораца – и све то готово доследно на *ћирлици* и *екавицом*. Језички консултанти који су понудили своје услуге у раду на филму, не могавши да утемеље иоле јасније разлике између српског књижевног језика у Србији и Босни, односно српског (они би казали: „србијанског“) и „босанског“, одредили су се за прихватање низа упрошћених језичких поларизација, у првом реду оне која *екавско* жели да прогласи *српским*, а *ијекавско* „босанским“, тј. несрпским. Зато сви Срби из ових америчких филмова сложено говоре екавски (исп. *лѣп, тѣло, сѣкира, прѣлѣћу, нѣ сме, разумеш, дѣнети, рѣшили, ђвде, севѣрњије, смѣшно, смѣста*, в. III.1), остављајући своју ијекавицу, као и своју латиницу (на којој су већ В. Карацић и Ђ. Даничић тако здружно радили), „Босанцима“. За колатералну штету овог приступа одређени су, тако, најпре Срби ијекавци, дакле босанскохерцеговачки Срби. То није у нескладу са америчком политиком која је данас, у контексту својих нових геостратешких интереса на Балкану, склона да занемарује удео Срба у становништву Босне и Херцеговине, и не само тамо. Отуда амерички лингвисти, и не само они, у својим радовима и на научним скуповима све рађе минимализују удео ијекаваца међу Србима. У једној таквој граматици српског језика, управо се у вези са јатовским реализацијама бележи: „Ekavian is characteristic of Serbian,²⁰ and ijekavian of Croatian and Bosnian” (Alexander / Elias-Bursać 2006: 14), уз, додуше, скромно допуштање извесног удела Срба ијекаваца у овом корпусу („some Serbs [...] speak ijekavian”, Исто: 21).²¹ А то „нешто Срба“ ијекаваца, када је реч о Бос-

²⁰ Непрецизан енглески термин *Serbian* омогућује, додуше, да се под њим подразумева оно што је „србијанско“, а не „српско“, о чему би пре свега српски лингвисти морали водити рачуна. Но, када је реч о овом ауторовом ставу, питање је да ли се и у самом србијанском миљеу, и у ком смислу, екавица може сматрати „карактеристичном“ у односу на ијекавицу.

²¹ Мој главни критички осврт на овај уџбеник изнет је у Радић 2008. У једном свом потоњем прилогу Р. Александер је покушала да појасни свој приступ и одговори на моје примедбе, али су ме тежина и захват ових одговора ослободили обавезе да поново реагујем. Осим тога, расправљајући о теми везаној за распад некадашњег „српскохрватског“ језика, аутор залази у области које су још мање у домену његове струке, па и литературе коју користи у раду. Отуда ће се овде наћи и његови ставови о средњовековној Босни („Bosnian medieval kingdom”), представљеној као мање-више етнички виртуелној, према којој се Срби и Хрвати односе као готово традиционални непријатељи, о наводном осећању доминантно босанског („Bosnian-ness”) иден-

ни и Херцеговини у прошлости, значи готово половина становништва. Први попис становништва у Босни и Херцеговини 1879. године међу хришћанима је забележио 43% „православних“ и 18% „католика“ (Екмечић 1994: 131). Према попису, пак, из 1991. године регистровано је у Босни и Херцеговини 1.369.258 Срба, односно 31,4% тамошњег становништва (према Bataković 1997: 354, исп. Стојаковић 2008). Сам Дејтонски споразум (1995), што је значајан податак за разматрање ових односа, Србима у Босни и Херцеговини наменио је безмало половину територије (Екмечић 2007: 47). Аустроугарски пописи становништва, што се да видети из претходног навођења, нису укључивали податак о националној припадности јер је, очито, требало да истакну постојање аморфне етничке масе која се лако може профилисати у „босанску“ нацију. Отуда се и савремени амерички аутори данас радо ослањају на термин „стара Босна“ као неутралан у односу на постојање нација у Босни, посебно српске. Поред Р. Александер (в. фус. 21), на томе ће инсистирати и други аутори (нпр. Carmichael 2000: 235–236). А историјској науци је, на пример, добро познато да је Србија током X века заузимала већи део данашње Босне и Херцеговине него Србије (Ćirković 2004: 13). Уосталом, још је Ј. Грим 1826. године, тумачећи старе списе у којима се наводе подаци о Босни као саставном делу српске државе (свакако најпре *De administrando imperio* К. Порфириогенита из X в.), писао о средњовековној Босни „са Србијом соједињеној“ (Грим 1826: 118). Грим предлаже *српско* име као боље од „ученог и полумертвог илирски“, или „босански“, како су „неки пређашњи Илири *употребљавали*“ (Исто: 119 – курз. П. Р.), јер: „Ни едно јужно Славенско колѣно не ма такове историје, која би се са Србскомъ сравнити могла“ (Исто: 80).

Није искључено да се ова наводно „српско-босанска“ језичка поларизација,²² осим по екавско-ијекавском шаву, у филмској организацији покушала спровести и на другим граматичким плановима, на пример на плану употребе конструкције *да* + презент м. инфинитива, конструкције која се у новијој странијој граматици готово искључиво намењује „српском“ језику (исп. Alexander / Elias-Bursać 2006: 21, 65, 69, 104 и др.). Доиста, конструкција се у филму често бележи у вези са непотпуним глаголима (нпр.: *овѣ шѣме мѣгу да на њѣше крѣв у зраку*, што не би *мѣго да причам*, в. III.1) и у грађењу футура (готово сигурно *ће да иде* према западу, да видимо *ко ће дѣже да издржи*, *само ћу њѣга дѣ љбијем*, в. III.1). Занимљиво је да се у забележеним футурским конструкцијама глаголски облик јавља у инфинитиву само ако (независна) реченица почиње глаголом (нпр. *живећеш дѣже, зваћу* те касније,

титета и код многих који нису примили ислам, о данашњем заснивању главног језичког идентитета Босне на муслиманству („Bosniak, or Muslim-based, identity is now central to the Bosnian language”) (Alexander 2011: 97) итд.

²² Иако су истраживачи на Западу учили да се балканским народима, између осталог, приписује „парапоја, да парафразирамо Sigmunda Frojda, malih razlika“ (Fleming 2011: 13), несумњиво је да подршка, па и подстицаји за развој ове аномалије често долазе управо са Запада, – ако он у томе види свој политички интерес. Наравно, у зависности од својих интереса, Запад је спреман и на посве супротан приступ овим питањима, и тада се међу Словенима бави, нпр., пројектовањем „илирства“, „србохрватства“, „југословенства“ итд. (в. 2).

в. III.1), а још је занимљивије то што се и у поменутом америчком уибенику у „српском“ језику дозвољава употреба инфинитива у овим случајевима, за разлику од „босанског“ и „хрватског“, где се употреба инфинитива покушава доследно спровести у свим случајевима грађења футура (Исто: 127, 150–151 и др.). И на ширем плану, у садејству различитих симболичких елемената, требало је у говору појединих филмских јунака остварити утисак присуства „српског“, тј. србијанског идиома, дакле и србијанске агресивности на Босну и Херцеговину. Тако, у другом филму, у говору Срђановом (исп. фус. 10) уочавамо екавски изговор, заједно са екавизмом на његовој тетоважи, као и његове повремене редукције дугог акцента (исп. у телефонском разговору: *Māco, прйчам II*), које би најпре могле упућивати на жаргон појединих србијанских центара, на пример Београда. Овакав утисак појачан је учесталом употребом конструкције *да* + презент у његовом говору, а србијански идентитет овог филмског јунака требало је, за сваки случај, да буде додатно потврђен великим србијанским грбом уцртаним на његовим леђима.²³

Све ово, с обзиром на то да су анализирани филмови тематски посвећени стању у Босни и Херцеговини, указује на истребљивачки однос према тамошњим Србима, синхронизовано спровођен како у савременој америчкој политици и лингвистици, тако у савременој америчкој кинематографији. Зато су из ове перспективе разумљиве тежње да се овакав приступ крунише прицањем, или бар разводњавањем Дејтонског споразума, што је најбоље исказано ставом америчког дипломате Ричарда Холбрука, исказаним поводом десетогодишњице овог споразума. – да је највећа грешка овог мировног акта била само прихватање имена Република Српска.²⁴ Недавно је, у вези с тим, Британац Педи Ешдаун (15. IV 2011), бивши међународни представник Уједињених нација у Босни и Херцеговини и заљубљеник у лингвистику, поводом истрајавања руководства Републике Српске на поштовању овог споразума изјавио да се не може искључити ни употреба војне силе на Републику Српску, ако „ствари у БиХ буду ишле садашњим током“ (<http://www.nspm.rs/hronika/pedi-esdaun...>).

2. Тежња да се српски народ, и у етничком и у државотворном (политичком) смислу везан за широке просторе Балкана кроз читав средњи век, подели на Дрини стара је, рекло би се, готово колико и европска политика на Балкану. Све што је доприносило успостављању те поделе и спречавало целовито решавање српског националног питања на Балкану, углавном је било добродошло у европској стратегији према Балкану. Додуше, давно ута-

²³ Филмска порука о наводној агресивности Србијанаца на „несрпску“ Босну и Херцеговину исказивана је, дакле, различитим манипулативним средствима. Нисам успео до краја разазнати да ли у једној сцени српски генерал Локар (I) излази из ципа *београдске* регистрације (00: 26: 47).

²⁴ Нешто раније је, у разговору са србијанским председником С. Милошевићем, у поводу настојања руководства Р. Српске да појасни историјску позадину рата у БиХ, овај високи амерички дипломата изјавио да „неће више да слуша то историјско срање босанских Срба“ (према Тодоровић 2005: 93). О босанским Србима се својевремено у сличном тону изјаснио Јохан Фриц, директор бечког дневника *Die Presse* и директор Међународног института за штампу: „Uostalom – пише аутор – bosanski Srbi su za nas uvijek bili i ostali samo banda razbojnika i ubica“ (<https://focusnewsinfo.wordpress.com...>).

начена политика германског продора на Исток (Drang nach Osten), правцем Берлин – Багдад, према новим енергетским изворима и кључним саобраћајницама, захтевала је у почетку јужнословенско (макар с тим и свесрпско) јединство, звало се оно „илирство“²⁵, „србохрватство“, „југословенство“ или како другачије. Најважније је било да се оно спроводи под патронатом Беча и Берлина, и што даље од руских утицаја на Балкану, односно „од прљавих руских руку“, како се својевремено изразио један познати бечки филолог и цензор (Копитар 1810: 83). У том смислу се у ретким тренуцима, ипак, признавало и србијанско-босанско етничко јединство и природно право Кнежевине Србије на Босну, што ће остати забележено из пера Бенцамина Калаја, мађарског Јеврејина и високог аустроугарског дипломатског представника у србијанској престоници. Калај ће у својим дневничким забелешкама, као аргумент оваквом могућем политичком решењу, 1870. године оставити опаску да „ове покрајине настањује народ једног порекла“ и да „оне, по природи, чине једну целину“ (према Стојанчевић 1998: 206), те да овакви искораци аустроугарске политике не би били у супротности са њеним интересима на Балкану (исп. фус. 30). Уосталом, на једној европској карти Блиског истока из 1911. године као његова најзападнија тачка означена је Бањалука (према Fleming 2011: 25), што није далеко од крајњих западних домета српског народа. Но, како се убрзо наслутило да због ширих политичких односа у Европи (па и српско-руског повезивања) до овог аустроугарског стратешког продора на Исток може доћи тек у ограниченом обиму и фазно, прешло се на резервне и сигурније положаје – поделу највећег јужнословенског народа по дринским шавовима. То је укључивало и трагање за противсрпски настрајеним балканским савезницима, који су успешно налажени у оба светска рата, али и у потоњим мирнијим временима.²⁶ Овакав однос према Србијама био је утолико више учвршћиван што је српски народ, посебно његова источна грана, био истрајнији у војевању за *своју* националну и политичку самосталност. Слабљењем Турске царевине и окупацијом Босне 1878. године од стране Аустроугарске, те и потоњом аустроугарском анексијом Босне 1908. године, дринска граница је брижљиво учвршћивана, о чему говори и тадашње устоличавање „босанског“ језика, на којем се нарочито радило крајем XIX и почетком XX века, управо за време гувернеровања Бенцамина Калаја, чији је приступ „босанском“ питању сада био посве другачији.

²⁵ Модел грађења вештачких нација (Nation Building Process) у циљу својеврсне заштите јужнословенских католика наметнут је већ у Илирским провинцијама (1809-1814) које је у Далмацији образовала Наполеонова власт (Екмечић 1997: 32). Потоњи хрватски илирски покрет, спровођен под аустроугарским покровитељством, био је продужетак овакве западноевропске стратегије. *Начертаније* (1844) србијанског министра спољних послова Илије Гарашина. било је несумњиво одговор на овакву стратегију, са српске тачке гледишта.

²⁶ Аустроугарска и немачка политика врло рано се, нпр., стављају у службу наводне заштите шиптарских националних интереса на Балкану. И крајем прошлог века, након српско-шиптарских сукоба на Косову и Метохији те за време НАТО-бомбардовања Србије, први пут после Другог светског рада учествоваће и немачке авионске ескадриле. (Њихово присуство ће изостати у сличним акцијама у другим кризним жариштима.) На северу Космета, преваходно насељеном српским становништвом, главну улогу у оквиру КФОР-а данас управо имају Немци и Аустријанци.

На овај „изопадени језик“, који је губио везу са „српским народним језиком Босне и Херцеговине“ указиваће својевремено и Ј. Цвијић (1921–1923: 221), али ће након непуног века тамошњи Срби поново дићи глас против намећања ове лингвистичке пројекције (исп. фус. 15). Аустроугарска окупациона политика покушала је изменити и етничку слику Босне и Херцеговине (нпр. подстицањем иселјавања муслимана, насељавањем католика те покатоличавањем становништва), уз истовремено стварање „босанске“ нације (Терзић 1998: 299–300), што ће америчка политика и њена кинематографија покушати да обнове после читавог века (под паролом: „We’ re the same. We’ re all Bosnians!” – како рече један бошњачки лик у филму *In the Land of Blood and Honey*, Анђелине Џоли). У међувремену, све што је могло припомоћи на том путу одвајања источних Срба од западних – вера, писмо, обичаји – било је употребљавано, а то је подразумевало и брисање низа културних особености које су на том поднебљу биле заједничко обележје различитих вера. У том смислу се још од ранијих периода почело протеривати ћирилично писмо из западних области Балкана, писмо које су употребљавали припадници различитих вера, а у Босни, поред православних, и католици и муслимани (исп. Стојановић 2011: 76–80).²⁷ (Тиме се већ у то време, поред пренаглашавања верског фактора, све снажније радило на усађивању свести о писму као релевантном цивилизацијском маркеру одређене заједнице, који се такође може вањски обликовати и инструментализовати у борби за одређене политичке циљеве.²⁸) Вредна је пажње чињеница да се, притом, преосталом муслиманском босанском становништву нису оспоравали обичаји неспојиви са европском културом (нпр. покривеност жена, полигамија), што се данас тумачи и као „намерно неговање једног противсрпског сепаратизма“ (Екмечић 1997: 43). Својеврстан муслимански радикализам у Босни и Херцеговини, на који је указивао већ Иво Андрић у својој докторској дисертацији, злоупотребљава се на исти начин данас од стране америчке политике (исп. фус. 21), као што се злоупотребљавао од стране Немачке и Хабзбуршке монархије (Исто: 52). У припремама за грађански рат који ће разорити СФР Југославију, а њихови главни инспиратори били су Немачка и САД, – „било је планирано међународно признање БиХ као муслиманске националне државе“ (Гускова 1997: 557). Уз подршку босанских муслимана, Шиптара, Македонаца и Хрвата планирала се изолација Србије и у економском смислу њено свођење „на пољопривредно друштво“, при чему је требало „да се Србија као сила на Балкану сведе на нулу“ (Исто: 557, 558).

Све ово требало је да буде наставак свођења Србије и српског народа у врло скромне, лако контролишуће оквире. Јер, још почетком XIX века тема српске распрострањености на Балкану и односа српског језика према сусед-

²⁷ На тој мети била је и остала и ћирилица у Србији, те ће већ Аустроугари за време краткотрајних окупација Београда забрањивати њену употребу.

²⁸ Све до половине XIX века у некадашњим романским православним кнежевинама Влашкој и Молдавији, областима са снажним словенским супстратом, те и словенским националним мањинама, употребљавала се ћирилица, да би она затим под утицајима са запада била замењена латиницом. До краја XVIII века овде је у цркви био у употреби црквенословенски језик.

ним језицима често се налазила у жижи научних, али и политичких интереса. У том интересовању истицали су се пре свега словенски научници-филолози, – аустријски и немачки поданици, – што ће се као део политичке праксе наставити до најновијих времена. Још ће Словенац Јернеј Копитар српску књижевност поделити на „литературу католичких Словено-Срба“ и „литературу грчких Словено-Срба“. Ова прва, која, по Копитару, користи латиницу, – укључује дубровачки, босански и славонски дијалекат, а ово становништво Копитар назива Илирцима, „како радо воле да их називају“ (Копитар 1810: 79).²⁹ Словак Јозеф Шафарик у својим радовима такође начелно не спори постојање Срба различите вере, али док српски језик посматра у широј (српско-хрватској) визири, српски народ међусобно супротставља у термилошки несиметричној равни, делећи га на „Илире римске вере“ и „Србе грчке вере“ (Šafařík 1842: 113, курс. П. Р.), иако је најпре имао нешто другачије ставове о овом питању.³⁰ Тако су елементи културне дисперзије у оквиру истог народа, спољним захватима уздизани на политичко-символичку раван, могли постати посебно важни у даљим политичким деобама и комбинаторикама на словенском Балкану. Линијом упрошћене симболике, која се не би могла приписати балканском менталитету, српском народу (уз сталну тежњу са стране да се под њим подразумевају само Србијанци, односно део становништва Србије) остављена је ћирилица, исто оно Караџићево писмо с којим ће се за непун два века у својим тренажним центрима упознавати амерички војници спремајући се за окршај са Србима. Тако је још један Караџић, чак и из истог српског племена, ушао у америчке војне акционе планове и егзерцире.

Но, и поред европских научних промишљања и геополитичких осмишљавања везаних за будућност српског становништва на Балкану, Срба (а не Илира) је било и надаље, и током XIX и током XX века, и западно од Дрине, где су у средњем веку, још пре Немањића, имали своју државу. Вредну етничку топографију српског становништва даје нам у својим делима Доситеј Обрадовић већ крајем XVIII века, залажући се за примену европског принципа у кодификацији нација на Балкану – на темељу језичког идентитета, јер: „закон и вера могу се променити, а род и језик никада“ (Обрадовић 1783: 61). Настављајући Обрадовићев рад, на питању распрострањености Срба посебно се задржао Вук Караџић. Након својих истраживања он запажа да Срби, са релативно уједначеним језичким типом (тзв. штокавица), живе у области Србије, Босне, Херцеговине, Црне Горе, Срема, Баната и Бачке, на простору од Осигека до Сентандреје, у Славонији, Хрватској, Далмацији, у приморским областима од Трста до Бојане, али и у Албанији и Македонији.

²⁹ Источни, пак, Срби су, „као и Руси до Петра I, у својим књигама запостављали свој домаћи дијалект и давали предност црквеном и ученом језику“ (Исто: 80). Присуству српског народног језика у књижевности и писмености, у оквиру неговања средњовековне диглосије, није се у оваквим анализама придавала пажња.

³⁰ У једном претходном раду Шафарик ће, међутим, констатовати да је „историјски и лингвистички, доказива чињеница да Срби у Србији, Босни, Славонији, Херцеговини, Црној Гори и Далмацији, без обзира да ли припадају источној или западној цркви, сви листом представљају само један огранак великог словенског племена. Исто тако је и њихов језик само једно наречје, премда са више безначајних варијетета“ (Šafařík 1833: 102).

Караџић, такође, говори о томе да има Срба различите вере (православних, муслимана и католика), као што различитих вера има и међу другим народима (нпр. Немцима, Шиптарима). Он признаје да се муслимани и католици, за разлику од православних, устручавају да носе српско национално име (Караџић 1849: 129–130), иако је разлика у језику, на пример, између Крагујевчана и Дубровчана мања него између Дрезденца и Бечлија (Караџић 1977: 14). Но, ако се и прихвати иживелост филолошког приступа у корист верског у националној кодификацији на овом делу Балкана, и онај православни део овдашњег српског народа довољан је да се српско име верификује на поменутих територијама током XIX и XX века. То ни историјска наука није доводила у питање (исп. Ђерић 1914).

Могло се помислити, дакле, да ће пројекат дринске цивилизацијске границе бити тешко остварљив, посебно у условима уједињења већег дела Јужних Словена у југословенску државу почетком XX века са доминантним „српскохрватским“ језиком као лингвополитичким конструктом, однегованим још у аустроугарским центрима. Но, убрзо су се након победе комунистичког покрета у Југославији, под паролом националне равноправности и „братства и јединства“, уз појачан развој националног инжењеринга, почели стварати услови за устоличење нових нација и језика на српским етничким просторима – нарочито западно од Дрине. Наставило се, у ствари, са продубљивањем етничких и верских супротности те са редефинисањем појма српске нације и српског језика, односно оног што је остајало од српског народа и његове културе након све насилнијег учвршћивања парадигме: све што постоји у Хрватској је „хрватско“, што год постоји у Босни (и Херцеговини) је „босанско“ итд. Међу „српскохрватским варијантама“ – између „српске“ и „хрватске“, у политичкој творевини некадашњег аустроугарског каплара, Јосипа Броза, поново се, тако, почео углављивати „босански језик“ (тзв. „босанскохерцеговачки књижевнојезички израз“), и то најчешће у некој врсти савеза са „хрватским“ (Радић 2003: 113–117, 128–129).³¹ Тиме је недвосмислено показано да је „национална политика КПЈ [...] умногоме имала обележја хабзбуршке националне политике“ (Терзић 1998: 299, исп. Kordić 2010: 210–211), те су се и у комунистичкој Југославији, како је тврдио још Слободан Јовановић, „Срби имали да [...] задовоље оним границама које би јој Аустрија оставила, да се под Хабзбуршком династијом извршило југословенско уједињење“ (према Ломпар 2011: 154). Јер, многовековно присуство Срба у Босни, чак и са њиховим очуваном националним осећањем, било је мање важно за овај пројекат од чињенице да тамошњи Срби не говоре екавски као већина Србијанаца, него ијекавски – управо као и они који нису Срби, или су се престали осећати Србима по аутоматизму прихватања католичке или муслиманске вере као „нетипично“ српске. И већина Хрвата и Бошњака, али не само они, видела је у томе добра знамења. Тиме је у устоличавању „језичке полариза-

³¹ Хрватска је и тада, као и у време распада СФР Југославије, очито била „стратегијски савезник“ (С. Ханингтон) западних земаља (према Кошутић 1998: 596), што, између осталог, лепо илуструје и њен интерес да се, кад год је то могуће, укључи у рад на пропагандним филмским остварењима каква су представљена и у овом прилогу.

ције“ између тзв. „источне“ и „западне штокавице“, на чему је предано радио већ хрватски филолог В. Јагић крајем XIX и почетком XX века и његови следбеници, унета и екавско-ијекавска деоба, што је требало да води подели на српски и (босанско-)хрватски идиом. (То се, најзад, добро уклапало и у Јагићеву теорију да се српско име из *Србије* ширило по западним областима.)

У комунистичкој Југославији ова идеја је требало да буде спроведена у дело на *Новосадском договору* (1954), чији је главни непосредни организатор и извршилац био србијански лингвист (већином радног века југословенски оријентисан), академик Александар Белић, близак Јагићев сарадник и следбеник. Тежећи да у начелу успостави језичку „равноправност“ Срба и Хрвата у СФР Југославији, исказану кроз учвршћивање лингвонима „српскохрватски“ / „хрватскосрпски“ језик (исп. кључни став овог документа: „Народни језик Срба, Хрвата и Црногораца један је језик“), договор је, у ствари, покушао да постави граничник између „српског“ и „хрватског“ језика, и то управо по критерију екавица – ијекавица. Тако је у наставку претходног става, иако изгледа уз једну ситну и злураду инверзију (или диверзију!?), писало: „Стога је и књижевни језик који се развио на његовој основи око два средишта, Београда и Загреба, јединствен, са два изговора, ијекавским и екавским“ (према Милосављевић 2002: 447). То је несумњиво требало да резултује смештањем српског књижевног језика у екавицу, а хрватског у ијекавицу, односно тежњом да се границе између ових „језика“ учртају у дринској области, што су, наравно, хрватски лингвисти (Д. Брозовић, Р. Симеон, Т. Матасић и др.) прихватили. У истом духу решавало се и питање писма: Основни документ са овог састанка говори о равноправности ћирилице и латинице, – али је он откуцан на латиничкој машини (Стојановић 2011: 78–79). Тиме је у Брозовој Југославији битно узнапредовао давно започет рад на реструктурисању појмова *српска нација* и *српски језик*. На овај или онај начин, грубо или мање грубо, и западна јавност је то оберучке прихватила, јер је то био пут спречавања свесрпског уједињења, које би за Европу представљало „trijumf istočne kulture nad zapadnom [...] smrtni udarac napretku i modernizaciji na čitavom Balkanu“ (према Todorova 1999: 120), како се о томе изјаснио већ почетком XX века британски политичар и историчар Роберт Вилијам Ситон-Вотсон, а доцније, у сличном тону, и низ његових сународника (М. Тачер, Т. Блер и др.). Тако ће истакнути српски научник, професор Београдског универзитета и академик САНУ Милан Будимир, који је у младости био прогањан од аустроугарске, а у зрелим годинама од југословенске (комунистичке) власти, у повеликој студији (*Српска ратсодија Филипа Вишњића*, Радови АНУБиХ за 1974) уочити како се „У Келну, центру немачких католика, налази [...] моћна радио-станица 'Die deutsche Welle', која двапут седмично даје часове немачког језика, и то одвојено за српско и хрватско подручје. Разлика је у тим часовима углавном екавске и ијекавске природе“ (према Кљакић 1992: 555).

Некако управо у години бомбардовања СР Југославије од стране НАТО-савеза амерички лингвист Виктор Фридман објавиће рад у коме бележи: „The originally Serbian-identified dialect of Tršić has become associated with the center of power in Zagreb [...], while Serbian identity has shifted to the dialect of

Belgrade“ (Friedman 1999: 15). И Караићев Тршић из западне Србије повезивао се, дакле, због своје ијекавице, са Загребом,³² а српски језички идентитет са екавским Београдом, што је, види се, требало да буде главна тековина Новосадског договора. По истом принципу неговања нелагоде у вези са појавом српског имена западно од Дрине, за језичку ситуацију у Босни и Херцеговини након распада СФР Југославије забележено је: „The language of *Republika Srpska* is now defined as ‘Serbian’, whereas ‘Croatian’ and ‘Bosnian’ are spoken in the Federation territory” (Carmichael 2000: 225–226 – спац. П. Р.). Зато су и тежње америчких лингвиста имале циљ да појаву српског имена у Босни, па и западније, превасходно вежу за српску (одн. србијанску) „агресију“ из времена распада СФР Југославије. Ваљда ће се из тог разлога и у набрајању народа који су били жртве хрватског усташког геноцида у Другом светском рату у цитираним раду Срби наћи на крају, после Јевреја и муслимана (зачудо, без учешћа „Босанаца“: „The cruelty of the Croatian Ustaša against Jews, Muslims, and Serbs...”, Исто: 222) и, за сваки случај, без помињања хрватског нацистичког логора Јасеновац (исп. фус. 32), иако је из коришћене литературе јасно да је аутор управо имао у виду јасеновачка злочина. Отуда ће и употреба екавице код српских јунака у анализираним филмовима упућивати на присуство „србијанског окупатора“ у Босни и Херцеговини, те на кривицу србијанске владе за рат, што је управо једна од оних високоисплативих тема којом се поодавно бави део западних медија. Таква политичко-симболички приступ екавици је потпуно паралелан оном који већ дуго постоји у Р. Хрватској и због којег се Срби (а свакако најпре екавци на пропутовању или летовању, као лако препознатљиви) већ по традицији тамо не осећају безбедно.³³

Ово, на другој страни, отвара апетите за брисањем Срба из ијекавског етничког корпуса, који је (за разлику од хрватског) Србима својствен од самог настанка ијекавског изговора. Тај опрез према српској ијекавској традицији препознаје се и у страним уибеницима. У већ поменутом америчком уибенику, где је на плану граматике екавско-ијекавска поларизација код Срба и Хрвата технички релативно лако наметнута, на културолошком плану, који је требало да издвоји поједине националне представнике, ствар је тек-

³² Одразе таквог приступа, који део српског етничког корпуса везује за патронат Загреба, није тешко наћи ни данас у многим пропагандним сферама. У популарној ТВ серији *Миришнице на Балкану* (по роману Г. Куић, режија Љ. Самарић, РТС 1, 2011), српски сељак из Босне саветује, тако, Јеврејину (који му се представно као Србин) избеглом из Загреба након немачке окупације да се врати у Загреб, јер је тамо најбезбедније. Уосталом: „Хрватска ти је уз Швабе“, а по Босни војска „бог зна која је и чија, – ма разбојници, кољачи, ко и свака војска“. Осим тога, наставља сељак: „Босна ти никад није била ни уз кога, па ни уз саму себе. У њој ти вазда почиње невољом и невољом се завршава. А ти ако хоћеш да преживиш овај кијавет – пут под ноге па у Хрватску.“ Таква представа о Босни, која је узрок свих зала и која вапи за чврстом руком, добро да се зато ова серија није ни задржавала на јасеновачкој трагедији тамошњих Срба и Јевреја.

³³ Такви примери могли би испунити сада већ томове материјала на ову тему. Један од последњих примера вредних пажње везан је за медијски аспект овог питања. Пратећи уживо преко видеобима на загребачком тргу одлуку Хашког суда (пресуду у вези са злочинима хрватске војске у акцији „Олуја“ против српског становништва), демонстративно је прекинато преношење када се укључно преводилац који је проговорно „на екавском“ (15. април 2011).

ла нешто другачије. О Вуку Караџићу, на пример („који је рођео *sakupljati* i objavljivati srpske narodne pesme“), из кратког текста у *екавици* (!?) се не може разазнати да ли је био екавац или ијекавац (Alexander / Elias-Bursać 2006: 277). Штавише, из текста се тешко може закључити и да ли је био Србин, за разлику од начина представљања писца других нација (и њихових дела), код којих није превиђан податак о њиховој националној припадности. Ни уз страну из Даничићевог *Старог завјета*, писаног (преведеног) у ијекавици, односно краткој библиографској напомену испод ове слике, нема податка о националној припадности Даничићевој (Исто: 256). Ово одражава континуитет у својеврсном притиску Запада на јужнословенске, пре свега западнојужнословенске народе (европско инсталирање илирске идеје, двозначан однос према југословенству, кокетирање са комунистичком влашћу те рад на њеном популарисању и након распада СФРЈ – посебно међу Србима,³⁴ итд.), те циљаном националном (→ језичком) реструктурисању становништва ове области. Управо овакав приступ је у датом тренутку резултовао и рушењем југословенске федерације као „неодрживог пројекта“, али је у исто време исказао потребу да се нешто врло слично потом изгради у Босни и Херцеговини.³⁵ Посматрач оваквог стања из српске средине и спознавалац противсрпског готово већ традиционалног „стратегичког савезништва“ (в. фус. 31) морао би онда разумети и зашто је знаменити хрватски лингвиста Далибор Брозовић пред избијање грађанског рата у СФР Југославији тврдио да ће се Хрватска бранити на Дрини, – управо на оној граници која је захтевана на Првом католичком хрватском конгресу 1900. године (Кошутић 1998: 599). Он би морао знати и зашто поједине тзв. невладине организације у Србији (у једногласју са хрватском званичном политиком), у чијим су се редовима нашли и бивши високи комунистички функционери, данас траже „*da Beograd konačno pošalje jasnu poruku građanima* (– курз. П. Р) *Republike Srpske da je Bosna i Hercegovina njihova zemlja, a ne Srbija*“ (Helsinki odbor 2008: 504). Но, тај би посматрач такође морао знати и вредност стварања и, још више, очувања Републике Српске за васцели српски народ.

3. Из претходног разматрања, у чијем је полазишту била анализа српског језика у америчким филмовима, може се закључити да су данашња истраживања друштвене стварности често обележена моделима обрнуте пројекције, а они отварају неслушене могућности за укоревивање различитих неистина и похрањивање бројних стереотипа који често делују у садејству са одређеним политичким интересима. По тим моделима савременог „обликовања прошлости“, историјски процеси се тумаче савременим стањима и односима, а не обрнуто. Отуда, на пример, уместо прихватања чињенице да су Хрвати за књижевни језик прихватили ијекавски – вуковски идиом српског језика (тзв.

³⁴ Дobar приказ неговања титоизма у српској културној политици (тачније: политици спровођеној међу Србима), у периоду од стварања Брозове Југославије до данашњих дана, даје М. Лумпар (2011).

³⁵ У овом смислу даје своје виђење ситуације на Балкану Џон Барнс, закључујући: „With such a historical record of the conflicting influence of the Great Powers upon the peoples of Yugoslavia, it would be incautions to suggest that progress and positive moves always result from outside 'help'“ (Burns 1997: 604).

штокавице), могуће је данас метонимијом изрећи како је Вук Караџић имао „bitno važnu ulogu u formiranju standardnog jezika kod Hrvata“ (Brozović 1970: 86).³⁶ Штавише, може се затим и сама Караџићева улога коју је имао код Срба (мада се то евентуално може односити тек на део Србијанаца) разводнити и релативизовати ослањањем на чињеницу да у Србији није било спремности да се напусти екавица.³⁷ С правом се зато у лингвистици истиче потреба да се ставови културних делатника износе с обзиром на време и средину у којој се јављају, па се тако указује и на то да „Pogledе Vuka Karadžićа iznesene u tekstu SRBI SVI I SVUDA treba tumačiti u kontekstu ondašnje situacije, a ne današnjih društveno-političkih odnosa i interesa“ (Tošović / Wonisch 2011: 656–657). Но, када исти аутори на самом почетку поглавља бележе како су се „Od kraja XVIII pa do kraja XX vijeka srpski lingvisti i filolozi [...] intenzivno i široko bavili problemima jezika Srba, Hrvata, Bošnjaka / Muslimana i Crnogoraca“ (Исто: 649), онда они показују да им није увек лако измештати се у средину и време које се анализира, на пример у XVIII или XIX век у којем национални појам *хрватства* у Славонији, Босни, Далмацији и на многим другим местима, ако га је и било, није ни издалека био оно што он по својој природи и обухвату представља данас, а национални појмови *бошњаштво* / *муслиманство* (одн. термин *Муслиман*) и *црногорство* нису ни постојали. (То, уосталом, добрим делом објашњава и зашто су се баш „srpski lingvisti i filolozi [...] intenzivno i široko bavili“ и проблемима „jezika Hrvata, Bošnjaka / Muslimana i Crnogoraca“.) У истом смислу, када аутори констатују да по Караџићу „ni ime *Iliri*, *Ilirci* nije prikladno za Hrvate“ (Исто: 653), управо се по принципу обрнуте пројекције са савременог аспекта Хрватима проглашава оно католичко „штокавско“ становништво које нити је Караџић сматрао Хрватима (по њему су то „Срби Римскога закона“), нити је, штавише, оно само себе тада сматрало хрватским (исп. Kordić 2010: 263–266).³⁸

То накнадно инсталирање одређеног етно-националног модела за потребе геополитичког и стратешког обликовања Балкана одавно прати Босну и Херцеговину, те се управо по једном таквом моделу овдашњим Србима оспорава национални и језички идентитет. Јагићева крилатица „Јединство

³⁶ Остаје, додуше, чињеница да се ауторов израз „језик код Хрвата“ не мора поистовећивати са појмом „хрватски језик“.

³⁷ На готово исти начин ће се, вероватно, у блиској будућности, на основу садашње стандардизације српског језика у Црној Гори (тзв. црногорског језика), те увођења ијекавског јетовања у норму (прим. типа *ћерати*, *ћевојка*, *иј ести*, *ијж елица*), убрзо у црногорској филологији тврдити да читав фолклор Караџићевог (и караџићевског) корпуса припада црногорској књижевности и црногорском језику. Лако би се, по тој основи, могло закључити да је Караџић (и) родоначелник црногорског језика, па и припадник црногорске нације, будући пореклом из Дробњака. (Она природна пројекција развоја ствари која нам говори да су Срби Дробњаци територијално и етнички припадали тзв. Старој Херцеговини, под којом се убрајала и широка територија данашње западне Црне Горе, вероватно ће бити занемарена.)

³⁸ Караџић је, као и многа друга чувена имена тога периода (нпр. Ф. Миклошич), читавог радног века правило јасну разлику између Срба и Хрвата, тачније између српског (тзв. штокавског) и хрватског (тзв. чакавског) језика. Његови једнократни иступи у којима су се препознали и другачији тонови у вези са овим питањем (исп. Kordić 2010: 211–212), нису довољна противтежња његовом континуираном филолошком, дакле научном, приступу овом питању.

душевно не пита за граматiku³⁹, тако много рабљена за потребе развоја и експанзије хрватске националне свести – за овдашње Србе (чак и само православне), очито, није смела важити. Чињеница да они говоре ијекавски као и већина тамошњих муслимана (Бошњака), могла је бити само додатна погодност у националном инжењерингу намењеном овој области. Отуда је у складу са Дејтонским споразумом поново на снази инсистирање на немуштом термину „босански језик“, уз тежњу да у пракси овај термин покрије постојање српског језика (свакако потом и Срба) у Босни и Херцеговини.⁴⁰ Тако се у једној од новијих енциклопедија издатих на Западу о распаду „српскохрватског“ језика бележи: „Since 1995, the various dialect subdivisions that correspond to distinct national groups have led to the relabeling of Serbo-Croatian as Bosnian, Serbian, and Croatian” (McCarthy 2005: 625), при чему се управо на следећој страни, под насловом *Ethnic identity*, говори о присуству Срба и Хрвата (не и „Босанаца“) у Босни у VII веку (Исто: 626). Притом се бележи да су у том периоду у највећем делу Босне, као и Хрватске (гледано према садашњој територији), доминирали („dominated“) Хрвати, док су Срби заузимали („controlled“) део Србије, Црне Горе и Херцеговине, а да се тек имплицитно закључити: и делове дринске области – јер су ови делови изузети из хрватских територија („except for the eastern Drina valley“) (Исто: 627). Дакле, и у научним радовима са Запада и у анализираним западњачким филмовима, примењена технологија је склона да Србима „одузима право“ на историјско постојање у Босни (исп. т. 1), осим можда на постојање под видом емиграната (односно завојевача) који насељавају, обично насилно, туђу етничку територију.

На тај начин се својеврсном „демократизацијом приступа“ широм отварају врата за поновну балканизацију Балкана која се, зачудо, одједном добро уклапа у огледне процесе савремене светске глобализације и колонијализације, као и у ону добро познату крилатицу Хермана Кајзерлинга: „Да Балкана нема требало би га измислити“ (према Fleming 2011: 12). (У ту врсту балканизације несумњиво се данас добро уклапа и издвајање Словеније и Хрватске у централноевропске земље у поменутој енциклопедији, што је, очито, само симболичан почетак парцелисања Балкана како по старим, претежно верским,⁴¹ тако по новим, додатним геополитичким критеријима и интере-

³⁹ Јагић вероватно мисли на (обавезну) припадност католичкој цркви, што по њему, очито, не може бити ни у каквој супротности са чињеницом да је такво „хрватско“ јединство јасно подељено трима језицима – хрватским (чакавицом), српским (штокавицом) и словеначким (кајкавицом).

⁴⁰ На тој линији покушавају да буду, нпр., поједини медији у Србији, што се лако препознаје из њихове неуједначене терминологије из области етника (/ етницима). Исп.: „Седмнаест Босанаца који су били заробљени у Ираку кренули су кући“ (ТВ Б92, 25. XI 2011, у најави вести), иако је на сајту ове медијске куће у наслову дато: „Zarobljeni Srbi, Hrvat i Bosanci“, док се у наставку текста каже да је заробљен „jedan Hrvat, petero Srba i 11 Bosnjaka iz BiH“ (курз. П.Р.).

⁴¹ Овим је у геостратешком и културолошком смислу заокружена и област компактног распрострањања европског католичког становништва према југу. Још ће половином XIX в. Павел Ј. Шафарик записати: „Према недокучивој одлуци провиђења, непредвидивим, неотклоњивим вихором, осујећена је и разорена спремност гигантске нације Словена да постане једна целина с истом вером, истим књижевним језиком и, под Сватоплуковом моћном управом, уз једног поглавара!“ (Шафарик 2004: 74).

сима.) Контуре ових процеса, ипак, и даље много подсећају на можда тек наизглед превазиђене геостратешке и идеолошке европске моделе чијег се повратка Срби, ослањајући се на своје искуство из већине ратова из прошлог века (који су кретали управо са Запада), те и на сопствени тоталитарни систем кроз који су прошли, – имају највише разлога прибојавати. Јер, већ је чувени амерички антрополог Л. Морган 1877. године, препознавши у начелу „principijelno istu inteligenciju“ људског рода, на истом месту, ипак, закључио: „Arijevska porodica predstavlja središnju maticu ljudskog roda, jer je dala najviši tip čoveka: svoju prirodnu nadmoć dokazala je kroz postepeno preuzimanje čitave zemlje u svoje ruke“ (Morgan 1981: 470). А и у тој великој породици која и данас тежи да, како би казали политичари, „преузме одговорност“ за судбину читаве светске цивилизације, изгледа да нису били сви подједнако врсни, па се Морган, ваљда из тих разлога, тек узред бави једном од највећих индоевропских грана – Словенима. Као да је одговор на то дао 1920. године чувени руски лингвиста Н. Трубецкој, истичући да интелектуалци „морају да схвате да је она култура која им се нуди под видом општељудске цивилизације, у ствари само култура одређене етничке групе романских и германских народа“ (Трубецкој 2004: 16). Штавише, Трубецкој европске вредности противставља општим вредностима човечанства, јер „поштовање грубе силе [...] представља суштинску црту националног карактера оних племена која су створила европску цивилизацију“ (Исто: 21).

Али, као да нам измиче једно кључно питање без кога нема ни следственог закључка овог рада: Откуда интерес Сједињених Америчких Држава, као глобалистичке силе, у тој визури увођења реда, те стварања и подржавања нових, вештачких нација и њихових граница на Балкану, – у области за коју већ вековима постоје велики европски претенденти, међу којима најпре заговорници свог геополитичког стратешког „продора на Исток“ (како се год они данас звали), и не мање данас снажни него што су били некада, у време када су започињали светске ратове? Откуда америчка потреба да се позабави сатанизацијом Срба, покрећући своју моћну пропагандну филмску индустрију која је, на пример, само за снимање филма *Лов у Босни* потрошила 20 милиона долара (према <http://www.jutarnji.hr/promasena-tema...>)? Залудно би било тражити софистициране одговоре на питање зашто је то тако, с обзиром на већ пословично гађење америчке геополитике на историјске теме старог света. Но, иако је досадашње излагање наговестило неке могуће одговоре, занимљив и надасве практичан одговор на ово питање нуди Н. Чомски, додуше, у контексту кризних тачака из других делова света. Анализирајући амерички став према овим политичким жариштима Чомски пише: „Али пошто Американци немају више пара да намећу 'ред и стабилност' у неразвијеном свету, они се ослањају на остале да плате услуге – неопходне услуге, опште је мишљење, пошто неко мора да осигура да неразвијени одају дужно поштовање својим газдама“ (Чомски 1995: 74). Парафразирајући речи финансијског уредника *Чикаго трибуна*, Чомски преноси његове ставове о америчкој монополистичкој позицији на светском 'тржишту безбедности', у којем Американци треба да држе 'светски заштитни рекет', „продајући 'заштиту'

другим богатим земљама које ће нам плаћати 'ратне премије'" (Исто). Ваљда је зато разумљиво како су се аустроугарске претензије на Балкан из Првог светског рата и немачке из Другог заједно нашле у глобалистичком крилу новог светског поретка, – овог пута са Сједињеним Америчким Државама на челу.

Управо због тога, збуњује неразумевање америчке администрације за резерву коју има већи део српског народа према америчкој улози на Балкану и ван њега. У једној депеши коју је упутила гђа Џенифер Браш, отправник послова америчке амбасаде у Београду, централи у Вашингтону (2010), након посете америчког потпредседника Бајдена, каже се да је „Избор Обаме за председника изазвао [...] енормну наклоност [ориг. „epoptous goodwill”] у Србији и овдашњи људи верују [! – курз. П. Р.] да нова администрација заузима равноправнији приступ Балкану него раније“ (<http://www.nsrpt.rs/wikileaks-na-nsrpt/>). Ова констатација је у логичком раскораку већ са следећим податком који износи отправник послова – да због „уврежених стереотипа о влади САД као империјалистичкој, антисрпској и проалбанској“, истраживање јавног мњења (Medium Gallup) показује „да Србија са Пакистаном равноправно – по 61% – дели прво место на листи земаља чији становници имају негативне погледе на Сједињене државе“ (Исто). Ова дипломатска забринутост већ у наставку текста ушла је у нови парадокс, добро описујући узгред и део савремене србијанске политичке позорнице: „Ми ћемо *погурати* наше српске саговорнике [ориг. „push our Serbian interlocutors”] да заузму више балансиран и зрео приступ у својим *јавним* изјавама о Сједињеним државама [...]“ (Исто, курз. П. Р.).

*

Лингвистичка анализа ова два америчка филма и представљање ширег друштвеног контекста у којем су ови филмови настали, те, на крају, осврт на једну дипломатску депешу из Београда вашингтонској централи, јасно показују мапу пута која је намењена српском народу на Балкану, као и место које би му евентуално било намењено у заједници европских народа. На молбу упућену Ноаму Чомском да пружи савет Србима везан за излаз из оваквог политичког загрљаја, готово сам сигуран да би он одговорио једном својом кратком реченицом из поменутог дела: „Битка за слободу никад није завршена“.

ЛИТЕРАТУРА

Alexander/Elias-Bursać 2006: Ronelle Alexander, Ellen Elias-Bursać, *Bosnian, Croatian, Serbian. A Textbook With Exercises and Basic Grammar*, The University of Wisconsin Press.

- Alexander 2011:** Ronelle Alexander, „The paradox of the instant trilingual”, *Language in use, Applied linguistics in honour of Ranko Bugarski* (ured. Vera Vasić), Novi Sad, 95–105.
- Bataković 1997:** Dušan T. Bataković, „La Bosnie-Herzégovine: le système des alliances“, *Ислам, Балкан и велике силе (XIV–XX век)*, Историјски институт Српске академије наука и уметности, Зборник радова, Књига 14, Београд, 335–355.
- Brozović 1970:** Dalibor Brozović, *Standardni jezik*, Zagreb: Matica hrvatska.
- Burns 1997:** John C. Burns, „Interests of the Great Powers in the Balkans and Their Influence of National Movements”, *Ислам, Балкан и велике силе (XIV–XX век)*, Историјски институт Српске академије наука и уметности, Зборник радова, Књига 14, Београд, 601–605.
- Viskonti 2006:** Džin Toski Maracani Viskonti, *Koridor*, Zavod za udžbenike Beograd (одломак према: <http://www.srpskapolitika.com/Izdvajamo/latinica/014.html>).
- Грим 1826:** [J.] Грѣмм, *Сербскій языкъ*, Србске лѣтописи, четврта частица, у Будиму, 112–119, у: *Магарашевићев Летопис о Вуку и народној поезији, Фототипски колаж* (прир. Б. Ковачек), Нови Сад, 1987.
- Гускова 1997:** Јелена Гускова, „Крiza на Балкану, Срби и ислам у плановима великих држава“, *Ислам, Балкан и велике силе (XIV–XX век)*, Историјски институт Српске академије наука и уметности, Зборник радова, Књига 14, Београд, 555–560.
- Ђерић 1914²:** Вас. Ђерић, *О српском имену по западнијем крајевима нашега народа*, Београд.
- Ђорђић 1971:** Петар Ђорђић, *Историја српске ћирилице. Палеографско-филолошки прилози*, Београд: Завод за издавање уџбеника.
- Екмечић 1994:** Милорад Екмечић, „Аустријска политика у Босни“, *Даница – српски народни илустровани календар за годину 1995*, Београд: Вукова задужбина, 128–134.
- Екмечић 1997:** Милорад Екмечић, „Улога ислама у социјалном и политичком развоју Балкана“, *Ислам, Балкан и велике силе (XIV–XX век)*, Историјски институт Српске академије наука и уметности, Зборник радова, Књига 14, Београд, 15–53.
- Екмечић 2007:** Милорад Екмечић, *Петовјековна историја Срба – „Између клања и орања“*, Голија, 8, Никшић, 40–47.
- Jakobsen 2010:** Per Jakobsen, *Južnoslovenske teme*, Beograd: SlovoSlavia.
- Караџић 1849:** Вук Стефановић Караџић, „Срби сви и свуда“, у: П. Мило-сављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Београд: Требник, 2002, 129–146.
- Караџић 1977:** Вук Ст. Караџић, *Црна Гора и Бока Которска*, Београд.
- Кљакић 1992:** Љубомир Кљакић, *Случај Милана Будимира и „Српске рас-содије Филипа Вишњића“*, *Satena Mundi II*, Краљево – Београд: Ибарске новости – Матица Срба и исељеника Србије, 554–559.

- Копитар 1810:** Jernej Kopitar, *Патриотске фантазије једног Словена*, у: П. Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник, Београд 2002, 75–84.
- Kordić 2010:** Snježana Kordić, *Jezik i nacionalizam*, Zagreb: Durieux.
- Кошутић 1998:** Будимир Кошутић, „Нестанак СФРЈ као последица сукоба цивилизација на Балкану“, *Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану*, Београд – Нови Сад: Историјски институт САНУ – Православна реч, 591–607.
- Ломпар 2011:** Мило Ломпар, *Дух самопорицања. Прилог критици српске културне политике*, Нови Сад: Orpheus.
- Микић 1997:** Ђорђе Микић, „Политика муслимана Босне и Херцеговине у Првом светском рату (1914–1918)“, *Ислам, Балкан и велике силе (XIV–XX век)*, Историјски институт Српске академије наука и уметности, Зборник радова, Књига 14, Београд, 409–425.
- Милосављевић 2002:** Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Београд: Требник.
- Morgan 1981:** Luis H. Morgan, *Drevno društvo – Istraživanje čovekovog razvoja od divljaštva i varvarstva do civilizacije*, Beograd (прев. Ђ. Крстић).
- McCarthy 2005:** Katherine McCarthy, *Bosnia-Herzegovina, Eastern Europe – An Introduction to the People, Lands, and Culture, Volume 3* (Edited by Richard Frucht), Santa Barbara (California) – Denver (Colorado) – Oxford (England), 621–693.
- Обрадовић 1783:** Доситеј Обрадовић, *Писмо Харалампвију*, у: Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Београд: Требник, 2002, 57–63.
- Радић 2003:** Првослав Радић, „О два аспекта балканизације српског књижевног језика“, *Јужнословенски филолог*, LIX, Београд, 105–152.
- Радић 2008:** Првослав Радић, „О екстерној стандардизацији српског језика“, *Јужнословенски филолог*, LXIV, Београд, 365–383 (посебно: 370–383).
- Skok 1971-I:** Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
- Smailović 1977:** Ismet Smailović, *Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini*, Monografije, 1, Sarajevo: Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik.
- Стојаковић 2008:** Душан Стојаковић, „Зашто се Бошњаци оштро противе националном изјашњавању на првом послератном попису у Босни и Херцеговини“, *Вечерње новости*, Београд, 7. септембар, 15.
- Стојановић 2011:** Јелица Стојановић, *Путевима српског језика и ћирилице*, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори.
- Стојанчевић 1998:** Владимир Стојанчевић, *Балканска политика Србије у Караџевом дневнику 1868–1872. године*, у: *Из српске националне прошлости (Историја и култура)*, Београд: Гутембергова галаксија, 203–214.
- Терзић 1998:** Славенко Терзић, *Религија као фактор обликовања националног идентитета Срба*, Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану, Београд – Нови Сад: Историјски институт САНУ – Православна реч, 295–306.

- Todorova 1999:** Marija Todorova, *Imaginarni Balkan*, Biblioteka XX vek – Beograd: Ćigoja štampa.
- Тодоровић 2005:** Ивица Тодоровић, *Митска истина Срба. Анализа митских сагледавања улоге и значаја српског народа*, Београд: Звоник.
- Tošović / Wonisch 2011:** Branko Tošović, Arno Wonisch, *Srpski pogledi na односе између српског, хрватског и бошњачког језика* (поглавље: Dvjesto godina srpskih pogleda na jezik Srba, Hrvata, Bošnjaka / Muslimana i Crnogoraca, 649–770), Knjiga I/3, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga Beograd.
- Трубецкој 2004:** Николај Трубецкој, *Европа и човечанство*, Београд: Логос (превод и поговор В. Станишић).
- Ćirković 2004:** Sima M. Ćirković, *The Serbs*, Blackwell Publishing, USA – UK – Australia.
- Fleming 2011:** Kathryn E. Fleming, *Orijentalizam, Balkan i balkanska istoriografija*, Filozofija i društvo, XVIII, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 11–32.
- Friedman 1999:** Victor Friedman, *Linguistic Emblems and Emblematic languages: On language as flag in the Balkans*, Department of Slavic and East European Languages and Literatures, The Ohio State University, Columbus, Ohio (USA), VIII–34.
- Helsinki odbor 2008:** Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji (изд.), *Godišnji izveštaj: Srbija 2007*, SAMOIZOLACIJA – realnost i cilj, Beograd.
- Carmichael 2000:** Cathie Carmichael, 'A people exists and that people has its language': *Language and Nationalism in the Balkans*, Stephen Barbour and Cathie Carmichael, *Language and Nationalism in Europe*, Oxford university press, 221–239.
- Џвијић 1921–1923:** Јован Џвијић, *Анексија Босне и Херцеговине и српско питање*, Говори и чланци, 1–4, Београд.
- Чомски 1995:** Ноам Чомски, *Шта то (у ствари) хоће Америка*, Београд: Институт за политичке студије (прев. А. Богданић).
- Шафарик 2004:** Павел Јозеф Шафарик, *Историја српске књижевности*, Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства – Вукова задужбина – Матица српска (прев. М. Д. Стефановић и М. Мразовић).
- Šafařík 1833:** Pawel Josef Šafařík, *Уводне напомене уз „Српске пабирке“*, у: П. Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Београд: Требник, 2002, 100–103.
- Šafařík 1842:** Pawel Josef Šafařík, *Ilirski jezik*, у: П. Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Београд: Требник, 2002, 106–120.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Behind_Enemy_Lines_\(film\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Behind_Enemy_Lines_(film))

<http://en.wikipedia.org/wiki/Hamas>

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=10&nav_category=167&nav_id=564573

<http://www.blic.rs/Vesti/Republika-Srpska/285757/Republika-Srpska-glavni-adut-Izraela-pred-glasanje-u-UN>.

<http://www.imdb.com/title/tt0159273/synopsis>
<http://www.jutarnji.hr/promasena-tema-o-lovu-na-karadzica/233762/>
<http://www.nspm.rs/hronika/pedi-esdaun-vojna-sila-ako-treba-na-srpsku.html>
<http://www.nspm.rs/wikileaks-na-nspm/>
<https://focusnewsinfo.wordpress.com/2012/02/13/kod-srba-i-za-srbe-svi-narodi-u-njihovom-okruzenju-su-njihovog-porijekla/>

Prvoslav Radic

THE SERB LANGUAGE IN AMERICAN FILMS

Summary

The paper aims at pointing to a corpus of Serb language material neglected so far. It includes foreign feature films in which, alongside some Serb topic, Serb speakers also take part. These films have especially proliferated in the recent years, when a number of American feature films treating the civil war in the SFR of Yugoslavia, particularly in Bosnia and Herzegovina, have been made and distributed. Leaving apart the historical, anthropological, cultural, aesthetic and other aspects of these films – the paper focused on the linguistic analysis of two American feature films and on what they could confirm in the sociohistorical and cultural senses of the word. Those are the films *Behind Enemy Lines* (2001) and *The Hunting Party* (2007), which were distributed worldwide, and broadcast on various TV stations and their channels. The paper offers an analysis of modest film sections in Serb language, more precisely – in the language here selected to represent “Serbian,” in the way its speakers (actors) were instructed to represent the Serbs.

Linguistic analysis indicates that the language represented in these films has served the purpose of the already habitual policy of the West towards the Serbs and the Serb language. Following its own geopolitical interests in the Balkans, that policy has always tended to minimise the Serb ethnic and linguistic area and limit it to Serbia, more precisely, to its central parts. Therefore the language of the actors playing the Serbs in these Bosnian film stories was organised in such a way that they linguistically (ekavisms, *da* + present construction, etc.) and in every other sense represent newcomers, more exactly – the aggressors coming from Serbia, and not the Bosnia-Herzegovinian Serbs who have lived in Bosnia and Herzegovina since the first Serb settlements appeared in the Balkans.